

Körperkultur Science

DIRECTORIO

Dra. María Lilia Cedillo Ramírez
RECTORA

Dr. José Jaime Vázquez López
VICERRECTOR DE DOCENCIA

Dra. Silvia Armenta Zepeda
DIRECTORA DE LA FACULTAD DE CULTURA FÍSICA

Dr. José Antonio Rivera Tapia
EDITOR

Dr. Facundo Juan Carlos Comba Marcó del Pont
SOPORTE TECNICO-DIGITAL

COMITÉ INTERNO

Dr. Aaron Donado Eugenio
Dra. Claudia Magaly Espinosa Méndez
Dr. Daniel Castillo Díaz
Mtro. Edgar León José
Dra. Elizabeth Suarez Castillo
Dr. Enrique Ricardo Pablo Buendia Lozada
Dra. Esther Romero Flores
Dr. Facundo Juan Carlos Comba Marcó del Pont
M.C. Felipe Enrique González Roldán
M.C. José Miguel Peña Espinoza
Dr. Libni Morales Lorenzana
Dra. Nayelli Salamanca Méndez
Dra. Tania Ordaz Rodríguez

COMITÉ EXTERNO NACIONAL

Mtro. Anthony Gabriel Alonso García (UDG)
Dr. Julio Alejandro Gómez Figueroa (UV)
Dr. Martin Francisco González Villalobos
(UDG)
Dra. Rossana Tamara Medina Valencia (UCOL)
Dra. Ciria Salazar C (UCOL)
Dra. Carmen Peña Vargas (UCOL)
Dra. Adriana Andrade Sánchez (UCOL)
Dra. Isela Guadalupe Ramos Carranza (UCOL)

COMITÉ EXTERNO INTERNACIONAL

Dra. Débora Paola Di Domizio
(Universidad Nacional de la Plata, Argentina)

DISEÑO EDITORIAL Y FORMACIÓN

Mtro. José Daniel Arenas Balderas
Mtro. Sebastián Eduardo Condado Picazo

CORRECCIÓN DE LENGUA INGLESA

Lic. Alberto Saenz Ponce de León

Contenido

Editorial

Dr. José Antonio Rivera Tapia

PDF

Artículo original

Eficacia de un programa de actividad física en pacientes con EPOC: revisión de caso clínico

Nely Coral Martínez Carreón, Claudia Magaly Espinosa Méndez

PDF

Artículo de revisión

Marcapasos cardiaco ¿un dispositivo sin restricciones para la práctica de actividad física o deporte?

Belem Montserrat Morales Carpintheyro, Claudia Magaly Espinosa Méndez

PDF

Historia de la cultura física y deporte

El Tai Chi Chuan como predecesor de la readaptación y activación física

José Angel Perea Acuca

PDF

Historia de la cultura física y deporte

Resumen histórico del deporte adaptado y medallero paralímpico (1960-2020)

Elizabeth Suárez Castillo¹, Tania Ordaz Rodríguez, Nayelli Salamanca Méndez, Alejandra Marciano Mendoza, Ana María Vélez

PDF

La Entrevista...Catarsis deportiva

Hablemos de lucha libre

Valeria Delgado Arroyo

PDF

La Entrevista...Catarsis deportiva

Hablemos del poder femenino en el ring

María del Pilar Báez Betanzos, Tomás Colex Almonte

PDF

La Entrevista...Catarsis deportiva

Hablemos de educación física

Valeria Delgado Arroyo

PDF

La Entrevista...Catarsis deportiva

Hablemos de un estilo de vida con la Dra. Lilia Cedillo

Valeria Delgado Arroyo

PDF

Reportaje deportivo

Del sueño a la realidad: el camino de Aurelio López, un deportista Poblano en las grandes ligas del béisbol (MLB)

María del Pilar Báez Betanzos

Pregunta de investigación

¿Es posible que mediante el entrenamiento funcional se mejore la flexibilidad en fisicoculturistas?

Brisa Barrales Ruelas, Diana Paola Galindo Benítez, Pedro Joel Jiménez Andrade, Marco Antonio López Valseca

PDF

Divulgación de la cultura física y deporte

Nueva cultura deportiva BUAP

Karla Paulina Galaviz-Torres

PDF

CINTILLO LEGAL

Körperkultur Science Año 2, No. 3, enero-junio de 2024, es una difusión periódica semestral editada por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con domicilio en 4 sur No. 104, Col. Centro, C.P. 72000, difundida a través de la facultad de Cultura Física de la BUAP, con domicilio en el edificio FCF3, Ciudad Universitaria, Col. San Manuel, Puebla, Pue., C.P. 72570, Tel. 01 22 22 29 55 00 Ext. 7119, <https://korperkulturscience.buap.mx/>

Editor responsable Dr. José Antonio Rivera Tapia, jose.riverat@correo.buap.mx. Reserva de Derecho al Uso Exclusivo 04-2022-103111263200-203, ISSN: 2992-8052, ambos otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor de la Secretaría de Cultura. Responsable de la última actualización de este número la Facultad de Cultura Física de la BUAP, Dr. José Antonio Rivera Tapia, fecha de la última modificación diciembre de 2023.

Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del editor de la difusión.

Editorial

Reciban saludos, los mejores deseos y todo el éxito para este 2024, este año nuevo continuamos con el año 2(3) de la Revista *Körperkultur Science* en el cual presentamos nuevas secciones con el artículo de historia y la sección de reportaje. Esta dinámica de incluir nuevas secciones ha permitido entablar colaboraciones con otras dependencias de nuestra Universidad y sobre todo facilitando la interacción entre alumnos de nivel superior y posgrado. Abordándose temas relacionados al *bienestar humano* y que son trabajos derivados de tesis de alumnas de posgrado, con la participación de la Dra. Claudia Magaly Espinosa Méndez Profesora-Investigadora de la de la FACUFI y que pertenece al SNI del CONAHCYT.

También se presentan trabajos enfocados al tema de El Tai Chi Chuan como predecesor de la readaptación y activación física, un histórico del deporte adaptado y medallero paralímpico y temas de la lucha libre y el poder femenino en el ring.

Al momento la revista ya cuenta con su Certificado de Reserva de Derecho al Uso Exclusivo (04-2022-103111263200-203) y la solicitud del ISSN se encuentra en trámite. De tal forma, una vez obtenido el ISSN se buscará indexar a la revista en bases de datos (OPEN ACCESS, DOAJ, REDIB, PKP, OPEN JOURNAL SYSTEMS, SCIELO, REDALYC, BIBLAT). También se envió comunicación al XIII Encuentro de Editores de Revistas Científicas y Divulgativas (17-21 de octubre, Varadero-Cuba) y al IV Congreso Latinoamericano de Editores e Investigadores de Revistas Científicas (22-24 de noviembre, Quito-Ecuador) con la colaboración “Desarrollo editorial para la expansión de la Revista *Körperkultur Science*” con la finalidad de conocer las actualidades en el ámbito del trabajo y desarrollo editorial.

Finalmente me permito a nombre de todo el equipo de la Revista *Körperkultur Science* agradecer a los colaboradores y reiterar la invitación a seguir enviando sus trabajos para consolidar este proyecto.

Dr. José Antonio Rivera Tapia
Editor de la Revista *Körperkultur Science*

Körperkultur Science

Eficacia de un programa de actividad física en pacientes con EPOC: revisión de caso clínico

Nely Coral Martínez Carreón^{1}, Claudia Magaly Espinosa Mendez¹*

¹Facultad de Cultura Física de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México. *Correspondencia: nelycoral.martinezcarreon@viep.com.mx

Resumen

La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) es una patología caracterizada por una limitación del flujo aéreo de forma progresiva, como respuesta a una inflamación crónica de las vías aéreas y pulmonares. La actividad física es una de las acciones sanitarias con mayor beneficio en la prevención primaria y secundaria de diferentes patologías, en el EPOC la actividad física es un factor que disminuye el número de exacerbación y mejora la calidad de vida. El objetivo de este estudio fue determinar la eficacia de un programa de actividad física en un paciente con EPOC. Se trata de un estudio de caso en el que se analiza la actividad física, en un paciente diagnosticado con EPOC. Caso clínico de una mujer de 68 años, diagnosticada con EPOC de 3 años de evolución y 2 años sin control médico y con una hospitalizada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) por 2 semanas e intervenida con una traqueostomía, actualmente encamada y sin actividad física. Se establece un programa de actividad física por 4 meses, 2 sesiones por semana, con un intervalo de tiempo de 30 a 45 minutos por sesión y programa de actividad física en casa. Resultados: Aumento de la fuerza muscular en miembros inferiores, superiores y CORE, marcha con apoyo, independencia y aumento de la calidad de vida. Conclusión: Los programas de actividad física deben de ser parte fundamental del plan de tratamiento del paciente con EPOC, ya que disminuye la discapacidad, morbilidad y mortalidad, así como las patologías crónico-degenerativas asociadas al sedentarismo como la diabetes, hipertensión u obesidad y aumenta la autonomía del paciente, así como su calidad de vida

Palabras claves: Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), actividad física, calidad de vida

Abstract

Efficacy of a physical activity program in patients with COPD: clinical case review

Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) is a disease characterized by progressive airflow limitation in response to chronic inflammation of the airways and lungs. Physical activity is one of the health actions with the greatest benefit in the primary and secondary prevention of different pathologies. In COPD, physical activity is a factor that reduce the number of exacerbations and improves the quality of life. The objective of this study was to determine the efficacy of a physical activity program in a patient with COPD. This is a case study in which physical activity is analyzed in a patient diagnosed with COPD. Clinical case of a 68-year-old woman, diagnosed with COPD of 3 years of evolution and 2 years without medical control, and with one hospitalized in the Intensive Care Unit (ICU) for 2 weeks and intervened with a tracheostomy, currently bedridden and without physical activity. A physical activity program is established for 4 months, 2 sessions per week, with a time interval of 30 to 45 minutes per session and physical activity program at home. Results: Increased muscle strength in lower, upper and CORE limbs, walking with support, independence, and increased quality of life. Conclusion: Physical activity programs should be a fundamental part of the treatment plan for patients with COPD, since it reduces disability, morbidity, and mortality, as well as chronic-degenerative pathologies associated with a sedentary lifestyle, such as diabetes, hypertension, or obesity, and increases the autonomy of the patient, as well as their quality of life

Key words: Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD), physical activity, quality of life

Introducción

La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), es una patología caracterizada por una limitación del flujo aéreo de forma progresiva, como respuesta a una inflamación crónica de las vías aéreas y pulmonares. El EPOC se considera como un problema de salud pública y una de la principal causa de morbilidad (1,2).

De acuerdo con el estudio Proyecto Latinoamericano de Investigación en Obstrucción Pulmonar, México tiene una prevalencia del 7.8% de pacientes con EPOC, este estudio reporta que la incidencia fue mayor en hombres mayores de 60 años y en personas con toxicomanías, principalmente fumadores. Existen otros factores de riesgo además de las toxicomanías como el humo producido por la combustión de biomasa o la contaminación atmosférica. Por otro lado, es importante tomar en cuenta también los factores individuales que predisponen a padecer EPOC como lo son alteraciones genéticas, desarrollo pulmonar anormal y envejecimiento acelerado (3,4).

El principal y primer síntoma del EPOC, es la tos crónica, los pacientes suelen correlacionar la tos con los factores de riesgo como fumar frecuentemente o por la exposición a algún factor ambiental. La tos puede tener dos formas de presentación que son la tos productiva y no productiva las cuales se caracterizan principalmente por las expectoraciones. Otro de los síntomas asociados al EPOC es la disnea la cual se considera como un síntoma cardinal y que es la causa principal de discapacidad y ansiedad. La disnea es la dificultad de respirar en la que el paciente tiene que generar un mayor esfuerzo para obtener oxígeno, además el paciente refiere sentir opresión en el pecho, falta de aire o ahogamiento (4,5).

La actividad física es una de las acciones sanitarias con mayor beneficio en la prevención primaria y secundaria de diferentes patologías, en el EPOC la actividad física es un factor que disminuye el número de exacerbación y mejora la calidad de vida. Es importante tomar en cuenta que, para una adecuada programación de la actividad física en paciente con EPOC, se debe tomar en cuenta los factores de disnea, la hiperinsuflación pulmonar, la edad y la debilidad muscular (6).

Se considera que los programas de actividad física deberían de ser parte del plan de tratamiento del paciente con EPOC debido a que se ha observado en diferentes estudios de correlación entre el EPOC y el entrenamiento físico, una mejoría significativa de la disnea y con eso una mejor calidad de vida. Los programas de actividad física

en personas con EPOC buscan mejorar la fuerza muscular de miembros inferiores y superiores, así como en músculos del tórax para mejorar el patrón respiratorio (7-9). Por lo que el objetivo de este estudio fue determinar la eficacia de un programa de actividad física en un paciente con EPOC a corto, mediano y largo plazo y sus efectos en la calidad de vida.

Material y métodos

Se trata de un estudio de caso en el que se analiza la actividad física, de un sujeto femenino de 68 años diagnosticada con EPOC por un episodio de exacerbación. El presente estudio se realizó con la firma del consentimiento informado y bajo los lineamientos de la declaración de Helsinki.

Presentación de caso clínico

Paciente de sexo femenino, de 68 años, procedente de la ciudad de Puebla, la cual se dedicó 30 años a la docencia a nivel primaria. Con antecedentes personales de hipertensión controlada, de 5 años de evolución, Tuberculosis cutánea en la infancia y artrosis de la articulación tibio femoral. Diagnosticada con EPOC en 2022 de 3 años de evolución y 2 años sin control médico. La paciente es diagnosticada a raíz de un episodio de exacerbación de la EPOC, por la cual fue hospitalizada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) por 2 semanas e intervenida con una traqueostomía.

En el interrogatorio la paciente refiere que antes de ser diagnosticada presentaba síntomas de fatiga y disnea al realizar sus actividades de la vida diaria. A la exploración física se encuentran signo de Godet positivo en la zona retro maleolar de la articulación tibioperonea astragalina de ambos lados, disminución de la fuerza muscular en miembros inferiores y superiores de ambos lados 3/5 en escala de Daniels, y pérdida de fuerza en la musculatura de la zona del CORE de 3/5 en escala de Daniels, dolor en la articulación coxofemoral de ambos lados y tibio femoral de lado derecho de 8/10 en la escala visual análoga del dolor (EVA), presenta disnea de 6 de acuerdo a la escala de disnea de Borg, valores de SpO₂ de 85% en posición de decúbito supino, frecuencia cardiaca de 90 latidos por minutos (LPM) en reposo y presión arterial de 130/90 mm Hg en reposo, obtuvo una puntuación de 78 en la evaluación del cuestionario WHOQOL-BREF para evaluar la calidad de vida, la paciente se encuentra consciente en sus tres esferas neurológicas espacio, lugar y tiempo. Es importante mencionar que la exploración

física se realizó 6 meses posteriores al episodio de exacerbación del EPOC, en los cuales la paciente permaneció en reposo total en una posición de decúbito supino durante ese tiempo, con tratamiento de oxígeno por las noches. La paciente realizaba sus actividades básicas comer o bañarse con asistencia de un cuidador, en la posición de decúbito supino.

Procedimiento

Se inicia con la intervención de actividad física por 4 meses, 2 sesiones por semana, con un intervalo de tiempo de 30 a 45 minutos por sesión y programa de actividad física en casa. Durante la intervención de la actividad física se mantuvieron monitoreados los siguientes datos: presión arterial, niveles de SpO₂, frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, percepción de fatiga y dolor con el objetivo de salvaguardar en todo momento el estado de homeostasis.

El programa de intervención tuvo la siguiente progresión, se inició con movilizaciones pasivas de todo el segmento del miembro inferior y superior con un enfoque especial en la articulación peroneo astragalina para disminuir el edema, movilizaciones activo-asistidas en el que el paciente participo de forma activa para realizar movimientos en rangos de movimiento incompletos y el readaptado físico participaba para completar el rango de movimiento siguiendo la progresión se finalizó con movilización activas por parte del paciente. De forma paralela se inicia con ejercicios isométricos y electroestimulación en miembros inferiores, con un enfoque mayor en la musculatura de la marcha y ejercicios hipopresivos para el fortalecimiento de la musculatura del CORE.

Fase de sedestación: Se avanzo a la fase de la sedestación a las 2 semanas de la implementación del programa de actividad física, se inició con fases cortas de sedestación con apoyo de 2 a 3 minutos con monitoreo principalmente la presión arterial para evitar una hipotensión ortostática o postural por los cambios de posición, se continuo con fases de sedestación sin apoyo con intervalos de 10 a 15 minutos, con trabajo en paralelo de movilizaciones activas por parte del paciente, se finalizó la fase de sedestación con un tiempo de 40 minutos en sedestación manteniendo el estado de homeostasis durante todo el tiempo que permaneció en sedestación.

Fase de bipedestación: Se progreso a las 4 semanas de la implementación del programa, con la fase de

bipedestación con tiempos cortos de 1 a 2 minutos, monitoreando en este estado la presión arterial para evitar hipotensión ortostática, niveles de SpO₂ y Frecuencia cardiaca ya que en esta fase interviene un mayor gasto energético y cardiaco, y por consecuencia una mayor demanda de O₂. Se avanzo, hasta alcanzar 20 minutos en bipedestación. De manera paralela se trabajó con ejercicio de movimientos activos en miembros inferiores, estabilidad de tronco, equilibrio y propiocepción.

Fase de marcha: Una vez alcanzada la fuerza de tronco de 4/5 en escala de Daniels, estabilidad, equilibrio y propiocepción, así como niveles de presión arterial, SpO₂ y FC estables, se inició con marcha con un auxiliar de la marcha, una andadera, con distancias cortas de 5 a 7 metros por intervalos de tiempo de 10 a 15 minutos (Figura 1).

Figura 1. Paciente en fase de marcha con auxiliar

Resultados

Los resultados que se obtuvieron posteriores a la intervención de la actividad física de 4 meses son signo de Godet negativo en la zona retro maleolar de la articulación tibioperonea astragalina de ambos lados, aumento de la fuerza muscular en miembros inferiores y superiores de ambos lados de 4/5 en escala de Daniels y aumento de la fuerza en la musculatura de la zona del CORE de 4/5 en escala de Daniels, disminución del dolor en la articulación coxofemoral de ambos segmentos y tibio femoral de lado derecho de 4/10 (EVA), presenta disnea de 2 de acuerdo a la escala de disnea de Borg, valores de SpO₂ de 90% en posición de decúbito supino y sedestación, y de 94% en bipedestación y marcha, frecuencia cardiaca de 74 latidos por minutos (LPM) en reposo y 80 (LPM) en bipedestación y marcha, presión arterial de 119/80 mmHg en reposo, bipedestación y marcha, obtuvo una puntuación de 140 en la evaluación del cuestionario WHOQOL-BREF para evaluar la calidad de vida, actualmente la paciente

realiza sus actividades de la vida diaria con poca limitación y es independiente para realizar actividades de ocio.

Discusión

La actividad física tiene como objetivo mejorar la calidad de vida del paciente con EPOC, ya que la actividad física no genera cambios significativos en la progresión fisiopatológica de la patología ni en la reparación del parénquima pulmonar, sin embargo, se debe considerar como una parte fundamental y también de educación al paciente para una adecuada adhesión al programa de actividad física (10-12).

De acuerdo con los resultados la paciente obtuvo una mejor puntuación del cuestionario WHOQOL-BREF de calidad de vida que permitían que la paciente realizara sus actividades de la vida diaria obteniendo mayor independencia se ha comprobado que el ejercicio continuo eleva los niveles de betaendorfina, lo que da como consecuencia un estado de bienestar y que se ha relacionado con mejor autoestima, confianza, estabilidad emocional e independencia. La falta de actividad física en pacientes con EPOC desencadena un círculo vicioso caracterizado por inactividad física, aislamiento social depresión y ansiedad que comportan un deterioro en la calidad de vida, sin embargo, como podemos observar en la evolución del caso clínico conforme se va aumentando la capacidad de la actividad física la mejoría de la calidad de vida aumenta, mostrando un patrón de mayor independencia (13).

Los efectos de la actividad física en relación con la función muscular es uno de los factores que predominan en las diferentes investigaciones ya que de acuerdo con el estudio de "Efectos de realizar actividad física en la función muscular en EPOC" demostraron que después de un programa de 12 semanas mejoró y se preservó la fuerza obtenida durante y posterior al programa de la fase de actividad física (13).

Una de las complicaciones más severas del EPOC son las exacerbaciones, en relación con los estudios de Mendoza y Guerrero (2019) se demostró que la actividad física previene las exacerbaciones del EPOC, ya que sin la actividad física se producen marcadores altos de marcadores inflamatorios causando una inflamación sistémica. En el caso las complicaciones y la inactividad física por la sintomatología de la disnea, fueron factores predisponentes para una exacerbación del EPOC,

poniendo en riesgo la vida de la paciente, por lo que es importante tomar en cuenta que una intervención temprana podría prevenir complicaciones secundarias al EPOC y prevenir las exacerbaciones (14).

Conclusión

Los programas de actividad física deben de ser parte fundamental del plan de tratamiento del paciente con EPOC, ya que disminuye la discapacidad, morbilidad y mortalidad, así como las patologías crónico-degenerativas asociadas al sedentarismo como la diabetes, hipertensión u obesidad y aumenta la autonomía del paciente, así como su calidad de vida. Se deben de realizar programas no solo para pacientes con EPOC, si no para poblaciones especiales con patologías que pueden representar un factor de discapacidad.

La actividad física debe de ser individualizada de acuerdo con las características patológicas de cada paciente, así como dosificada en tiempo, frecuencia y secuencia, y monitorizada por profesionales del área de la actividad física, con el objetivo de mantener siempre al paciente estable durante la actividad física, Además de minimizar los riesgos asociados a una inadecuada actividad física que pueda poner en riesgo su salud y estabilidad.

Es importante también mencionar que la adhesión por parte del paciente al programa de actividad física es un proceso difícil, ya que se esperan resultados inmediatos, sin embargo, la adhesión y la continuidad implican un factor indispensable para lograr los objetivos propuestos por la actividad física.

Referencias

1. Clin EM, Beghé B, Fabbri LM. Chronic obstructive pulmonary disease is just one component of the complex multimorbidities in patients with COPD. *Am J Respir Crit Care Med.* 2013; 187(7): 668-671.
2. Rabe KF, Hurd S, Anzueto A. Global strategy for the diagnosis, management, and prevention of chronic obstructive pulmonary disease. GOLD Executive Summary. *Am J Respir Crit Care Med.* 2007; 176:532–555.
3. Mendoza H, Gómez M, Regalado J, Altuna E. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica en hospitalización a domicilio. Estudio de 522 casos. *Rev Clin Esp.* 2007; 207(7):331-336.

4. GOLD. Global Initiative for chronic obstructive lung disease global strategy for the diagnosis, management and prevention of chronic obstructive pulmonary disease (2019 REPORT).

5. Vazquez JC, Balcázar CA, Cervantes LG, Mejía R, Cossío J, Ramírez A. El leguaje de la disnea. Una visión desde el español de México. Arch Bronchoneumol 2006; 42(5):211-217.

6. García-Aymerich, J, Lange P, Benet M., Schnohr P, Anto JM. Regular physical activity reduces hospital admission and mortality in chronic obstructive pulmonary disease: a population-based cohort study. Thorax 2006; 61(9): 772-778.

7. Porszasz J, Emtner M, Goto S, Somfay A, Whipp J, Casaburi R. Exercise training decreases ventilatory requirements and exercise-induced hyperinflation at submaximal intensities in patients with COPD. Chest 2005; 128: 2025-2034.

8. Incalzi RA, Marra C, Giordano A, Calcagni ML, Cappa A, Basso S. Cognitive impairment in chronic obstructive pulmonary disease. J Neurol 2003; 250 (3): 325-332.

9. Demeyer H, Burtin C, Hornikx M, Camillo CA, Van Remoortel H, Langer D. The Minimal important difference in physical activity in patients with COPD. PloS One 2016; 11(4): e0154587.

10. VanRemoortel H, Raste Y, Louvaris Z, Giavedoni S, Burtin C, Langer D. Validity of six activity monitors in chronic obstructive pulmonary disease: a comparison with indirect calorimetry. PloS One 2012; 7 (6): e39198.

11. Mora S, Cook N, Buring JE, Ridker PM, Lee IM. Physical activity, and reduced risk of cardiovascular events potential mediating mechanisms. Circulation 2007; 116(19): 2110-2118.

12. Celli B, MacNee W. Standards for the diagnosis and treatment of patients with COPD: a summary of the ATS/ERS position paper. Eur Respir J 2004; 23:932-946.

13. Tiesca R. La calidad de vida, su importancia y como medirla. Salud Uninorte, Universidad del Norte Barranquilla, Colombia 2005; 2: 76-86.

14. Mendoza IL, Guerrero PJ. Prevención no farmacológica de las exacerbaciones en la EPOC: efecto

antiinflamatorio de la actividad física. Revista Hospital Clínico Universidad De Chile 2019; 30(2): 120-128.

Como citar este artículo:

Martínez CNC, Espinosa MCM. Eficacia de un programa de actividad física en pacientes con EPOC: revisión de caso clínico. *Körperkultur Science* 2024; 2(3): 1-5.

Körperkultur Science

Recibido: mayo 2023

Aceptado: agosto 2023

Marcapasos cardiaco ¿un dispositivo sin restricciones para la práctica de actividad física o deporte?

Belem Montserrat Morales Carpinteyro^{1*}, Claudia Magaly Espinosa Méndez¹

¹Facultad de Cultura Física, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México. Correspondencia: belemmonserrat.moralesscarpinteyro@viep.com.mx

Resumen

La estimulación eléctrica cardíaca tiene más de 50 años de evolución clínica, siendo importante tener en cuenta que a pesar de ser el marcapasos cardiaco un dispositivo ajeno al cuerpo humano no conlleva a la restricción para la realización de actividades diarias de quien lo porta, pero al entrar al tema de actividad física y deporte se deben tomar en cuenta ciertos cuidados para su práctica. Por ello, el objetivo de este artículo es analizar los criterios que toman en cuenta los autores para la seguridad de las personas portadoras de un marcapasos cardiaco durante la realización de actividad física o deporte. Se trata de una revisión narrativa, en la que se realizaron consultas en los siguientes buscadores PubMed, Scielo y Redalyc. Se consultaron 35 artículos de los cuales sólo 18 describen de manera específica pautas e indicaciones relacionadas a la realización de actividad física o deporte en personas con marcapasos. Acorde a los artículos analizados los expertos afirman que, realizar cualquier actividad física conlleva a la mejora de calidad de vida, siempre y cuando se lleve a cabo con un incremento gradual para que el paciente pueda volver sin complicaciones a las actividades que son parte de su vida diaria. Así mismo, coinciden en que no hay restricciones para la práctica de la actividad física o algún deporte y sólo se deben tener precauciones en actividades y/o deportes de contacto o aquellos en los que se pueda producir un golpe accidental específicamente en el pecho.

Palabras clave: Marcapasos, actividad física, deporte

Abstract

Cardiac pacemaker, ¿an unrestricted device for physical activity or sports?

Cardiac electrical stimulation has over more than 50 years of clinical evaluation. It is important to bear in mind that

although the pacemaker is a device foreign to the human body, it does not restrict the performance of daily activities of the wearer, but when entering the subject of physical activity and sport, certain precautions must be considered for its practice. Therefore, the aim of this article is to analyze the criteria considered by the authors for the safety of people carrying a pacemaker during physical activity or sports. This is a qualitative review, in which the following search engines were consulted PubMed, Scielo and Redalyc. Thirty-five articles were consulted, of which only 18 specifically describe guidelines and indications related to the performance of physical activity or sport in people with pacemakers. According to the articles analyzed, the experts state that any physical activity leads to an improvement in the quality of life, as long as it is carried out with a gradual increase so that the patient can return without complications to the activities that are part of their daily life. Likewise, they agree that there are no restrictions on the practice of physical activity or any sport and that precautions should only be taken in contact activities and/or sports or those in which an accidental blow specifically to the chest may occur.

Key words: Pacemaker, physical activity, sport

Introducción

El marcapasos se utiliza desde hace más de 50 años con la finalidad de ofrecer estimulación eléctrica cardíaca artificial, cuando los marcapasos naturales del corazón no pueden mantener el ritmo y la frecuencia adecuados, demostrándose que estos dispositivos son esenciales para la vida de muchos pacientes, de ahí que son muy efectivos, lo cual redundo en una mejor calidad de vida de quienes lo necesitan. Por lo tanto, se definen como un generador de impulsos eléctricos que estabilizan artificialmente la frecuencia cardíaca. Se compone de un aparato llamado

generador y uno o más cables llamados electrodos, dependiendo de la alteración del ritmo del corazón que padezca el paciente (1).

Así mismo, Rodríguez menciona que, desde el punto de vista científico, un marcapasos es un dispositivo implantable que reúne los requisitos para ser considerado una prótesis activa y que consta de un generador de impulsos, un cable destinado a la conducción de dichos impulsos y un electrodo, que es la porción terminal del cable en contacto con el corazón, bien con su superficie interna (endo- cardio) o con la externa (epicardio) (2).

El interés en el manejo de las arritmias llevó al desarrollo de los desfibriladores y los marcapasos, y es así como en 1899 Wenckebach describió la alteración por bloqueo auriculo-ventricular de segundo grado en el corazón de una rana y en 1909 Rovinovitch creó el primer dispositivo portátil de reanimación (3).

Los marcapasos son aparatos universalmente aceptados para el manejo temporal o definitivo de diferentes tipos de bradicardia sintomática. En muchos casos la frecuencia cardíaca es demasiado baja y se acompaña de signos de bajo gasto, como son estado mental alterado, dolor torácico, hipotensión, mala perfusión tisular, falla cardíaca, convulsiones, síncope o choque, que pueden comprometer la vida del paciente (3). Sin embargo, cada alteración del ritmo del corazón y teniendo siempre en cuenta el estado general de cada paciente, requiere la implantación de un marcapasos cardíaco específico. Por lo tanto, la elección del más adecuado a cada paciente será realizada por el médico en función de la enfermedad a tratar, del estado general del paciente y de otras enfermedades que pueda padecer.

El implante de marcapasos es una técnica probada que se práctica de forma rutinaria desde la década de 1960 y ha contribuido a descender la morbimortalidad vinculada a los trastornos de la conducción y generación del impulso eléctrico cardíaco. El progreso en el conocimiento de estas patologías, sumado a los avances tecnológicos, han aumentado las indicaciones de estimulación cardíaca, haciéndola cada vez más fisiológica y segura para el paciente. Así mismo, permite al paciente continuar una vida normal, como lo hacía antes de la inserción del marcapasos cardíaco (4,5).

No todas las personas con arritmia necesitan un marcapasos cardíaco, no obstante, existen cardiopatías como la bradicardia que requieren su implante, tal es el caso de la bradicardia sintomática. Hernández (2007) la describe como aquella que ocasiona en el paciente signos y síntomas de bajo gasto como hipotensión arterial,

diaforesis marcada, dolor precordial o trastornos del sensorio tan variados como un estado mental alterado, un episodio convulsivo o un síncope; obliga al sujeto a consultar y sugiere al médico que la frecuencia cardíaca es inadecuada para mantener los requerimientos de oxígeno a los tejidos (3).

El desarrollo creciente en la tecnología de los marcapasos los ha transformado no sólo en una herramienta terapéutica antibradicardia, sino también diagnóstica, de gran utilidad en el cuidado y el seguimiento de los pacientes. Enfatizando que es importante que después de ser implantado el marcapasos cardíaco, el paciente pueda desarrollar su vida de manera normal (6,7).

Las complicaciones tras el implante del marcapasos están relacionadas, en general con las técnicas que se utilizan, los materiales y el operador. Existen causas más frecuentes provocadas por el agotamiento súbito de la batería, el desplazamiento y la fractura del electrodo, la falta de sensibilidad adecuada y la no apropiada programación del dispositivo. Sin embargo, las complicaciones relacionadas con la rotación del generador suelen pasar desapercibidas e inferidas posteriormente. De igual forma, es importante mencionar que se pueden presentar complicaciones como la endocarditis infecciosa u otra infección sistémica, siendo principalmente las infecciones provocadas por las bacterias que se pueden alojar en los cables (8).

El uso del marcapasos ha permitido un tipo de tratamiento de intervención directa sobre enfermedades cardíacas que incluso hoy en día responden erráticamente a tratamientos como el farmacológico, controlando enfermedades que antes eran mortales y mejorando el pronóstico y tiempo de vida de los pacientes. Siendo este último uno de los objetivos principales que se tiene para lograr una calidad de vida y con ello parte de su bienestar humano (9).

Pareja *et al.*, (2007), menciona que la inserción de marcapasos como terapia, se ha convertido en el tratamiento de elección de las bradicardias graves o sintomáticas. Hoy día, las cifras de marcapasos indicados cada año en el mundo supera los 400.000, los ancianos son el grupo mayoritario de pacientes subsidiarios de tratamiento con estos dispositivos, ya que representan entre el 60- y 70% del total de los implantes (9).

Cabe mencionar, que el envejecimiento de la población es un fenómeno social característico en las últimas décadas, de los países desarrollados. Por otra parte, numerosos autores han manifestado la importancia de llevar una vida activa en etapas anteriores, ya que esto ayudará de manera considerable en la prevención y a retardar la presencia de algunas patologías.

De igual forma, se muestra que “la práctica de actividad físico-deportiva produce beneficios para la sociedad y los individuos mayores a nivel fisiológico, psicológico y social, tanto a corto como a largo plazo. Si bien, la práctica de ejercicio físico es benéfico y no tiene gran restricción para un paciente con marcapasos, esta debe ser considerada antes de una inserción como parte del estilo de vida del paciente, ya que esto facilitará volver a sus actividades diarias, sin complicaciones y también a nivel emocional (10,11).

Por lo anterior, el objetivo de la presente revisión es documentar y comparar la información que existe sobre los criterios que toman en cuenta los autores para la seguridad de las personas portadoras de un marcapasos cardíaco durante la realización de actividad física o deporte.

Desarrollo

Se desarrolló una revisión narrativa, en la que se realizaron consultas en los buscadores PubMed, Scielo y Redalyc utilizando como palabras claves de búsqueda “actividad física+marcapasos”, restricciones de actividad física+marcapasos”, “protocolos+actividad física+marcapasos” y “deporte+marcapaso”. Se consultaron 35 artículos de los cuales sólo 18 describen de manera específica pautas e indicaciones relacionadas a la realización de actividad física o deporte en personas con marcapasos.

Recomendaciones para implantar marcapasos

El corazón es el motor del cuerpo, bombea sangre a través del sistema circulatorio suministrando oxígeno y nutrientes a las células, los movimientos de bombeo son controlados por estímulos eléctricos distribuidos en el corazón mediante un sistema de conducción. El sistema de conducción del corazón consta de células musculares especializadas, estas no contribuyen a la generación de fuerza sino de difundir potenciales de acción sobre todo el miocardio (capa intermedia del corazón). Es decir, utiliza impulsos eléctricos para controlar la velocidad y el ritmo de cada latido. Debe señalarse que un marcapasos cardíaco se utiliza para tratar ciertos tipos de arritmias, así como la insuficiencia cardíaca. Ahora bien, las principales enfermedades que mencionan los autores del sistema específico de conducción del corazón son la enfermedad del nódulo sinusal que cursa en forma progresiva, produciendo frecuencia de pulso inapropiada, generalmente lento y sin adaptarse a la actividad física del enfermo. En ocasiones esta enfermedad provoca fases de pulso lento alternando con fases de pulso rápido inapropiado e irregular (Síndrome bradicardia-

taquicardia) y el bloqueo aurículo-ventricular que afecta al nódulo del mismo nombre o a las ramas conductoras que les conectan a los ventrículos y que producen pulso generalmente muy lento y suelen cursar con manifestaciones graves. Tal es el caso de la bradicardia, que es una condición en la que el corazón late muy despacio. Considerando que un corazón saludable late de 60 a 100 veces por minuto, bombeando aproximadamente 75 galones de sangre cada hora, los latidos cardíacos disminuyen a menos de 60 veces por minuto. A ese ritmo, el corazón no puede bombear suficiente sangre rica en oxígeno hacia el organismo, durante la actividad física normal o durante el ejercicio (12,13). En las tablas 1-3 se muestran algunas cardiopatías que requieren la inserción de un marcapasos.

Consideraciones para la práctica de actividad física o deporte

Numerosas evidencias acumuladas en las últimas décadas, han demostrado que el ejercicio físico debidamente prescrito, controlado y preferiblemente supervisado tiene importantes efectos benéficos sobre la salud del individuo, incrementando la condición física en unos niveles que rebasan las exigencias de las actividades de la vida cotidiana, proporcionando una reserva funcional importante, disminuye los factores de riesgo de enfermedad cardiovascular, mejora las respuestas psicofisiológicas al estrés, contribuye a controlar el peso y la composición corporal, además mejora la apariencia, la autoestima y la seguridad personal. No obstante, es importante tomar en cuenta suficientes datos que permitan la correcta elección y dosificación del ejercicio o actividad física que puede realizar un paciente con reciente inserción de marcapasos cardíaco (14,15).

El aumento de la actividad física y la mejora de la forma física se asocian con menores tasas de mortalidad total y de enfermedades cardiovasculares y menor prevalencia de diversas enfermedades conocidas. A pesar de los sustanciales beneficios para la salud derivados de la actividad física frecuente, paradójicamente, el ejercicio intenso puede actuar como un desencadenante de arritmias ventriculares. De hecho, la muerte súbita cardíaca es la primera causa de mortalidad relacionada con el deporte y el ejercicio entre deportistas. Distintos autores mencionan sobre la importancia de evitar deportes de contacto, sin embargo, en algunos casos después de la inserción, el marcapasos cardíaco ayudará a poder realizar mayor grado de ejercicio (16).

La mayoría de los expertos creen que una detección temprana de enfermedades potencialmente letales en deportistas puede disminuir la morbilidad y la mortalidad

Tabla 1. Cardiopatía que requiere de marcapasos, enfermedades del nódulo sinusal

Clase I	Bradicardia sintomática que incluya múltiples pausas sinusales. Nivel de evidencia C. Incompetencia cronotrópica sintomática. Nivel de evidencia C.
	Bradicardia sintomática que resulta de tratamiento farmacológico coadyuvante imprescindible. Nivel de evidencia C.
Clase IIa	Bradiarritmia sintomática con frecuencia inferior a 40 lpm, aunque no se haya documentado una clara asociación entre los síntomas y la bradicardia actual. Nivel de evidencia C.
	Síncope de origen inexplicable y ENS detectada o provocada durante los estudios. Electrofisiológicos (EEF). Nivel de evidencia C.
Clase IIb	Pacientes mínimamente sintomáticos y frecuencia cardíaca crónica inferior a 40 lpm, estando despierto. Nivel de evidencia C
Clase III	ENS en pacientes asintomáticos. Nivel de evidencia C.
	Pacientes cuyos síntomas no son debidos a la bradicardia. Nivel de evidencia C.
	Disfunción sinusal secundaria a medicación o esencial. Nivel de evidencia C.

Tabla 2. Cardiopatía que requiere de marcapasos, post trasplante cardíaco

Clase I	Bradicardia inapropiada o sintomática, persistente que no se espera que se resuelva. Nivel de evidencia C.
Clase IIb	Bradicardia relativa, prolongada o recurrente, que limita la rehabilitación o el alta del paciente. Nivel de evidencia C.
	Síncope post-trasplante aunque no haya sido documentada bradiarritmia. Nivel de evidencia C.

Tabla 3. Cardiopatía que requiere de marcapasos, antitaquicardia

Clase I	Taquicardia supraventricular recurrente, reproducida y terminada por estimulación, cuando el catéter de ablación y/o drogas fallan para controlar la arritmia o los efectos secundarios son intolerables. Nivel de evidencia C.
Clase IIb	Presencia de vía accesoria con conducción rápida anterógrada. Nivel de evidencia C.

a través de la estratificación del riesgo, intervenciones específicas para cada enfermedad o modificaciones en el ejercicio. De ello deriva la importancia de que la prescripción del ejercicio y actividad física debe ser de acuerdo con las necesidades, capacidades y cualidades de cada persona (16).

En la revista American Collage of Sports Medicine se señala que los eventos cardiacos graves relacionados con el deporte incluyen la parada súbita cardiaca y la muerte súbita cardiaca, síndromes coronarios agudos como isquemia miocárdica e infarto de miocardio, el accidente isquémico transitorio, el accidente cerebrovascular y las taquiarritmias supraventriculares (17).

Muchas personas tienen un marcapasos porque les falta el aire o se sienten muy débiles para hacer actividades como las tareas del hogar (o simplemente caminar) porque tienen problemas con su ritmo cardiaco. Ejercicios de intensidad moderada o vigorosa, como la actividad aeróbica y el entrenamiento muscular, son seguros para personas con marcapasos. Teniendo en cuenta lo anterior mencionado, no se debe dejar a un lado la importancia de la supervisión al realizar cada ejercicio para su correcta ejecución y así evitar algún tipo de lesión (17).

El marcapasos no impide realizar ninguna actividad, la actitud ideal del paciente portador de un marcapasos es que se olvide de que lo lleva puesto, pero no de sus revisiones periódicas. Puede practicar deporte sin miedo e incluso puede practicar deportes que precisen de movimientos bruscos del brazo como el tenis o el golf. Por precaución, se aconseja no practicar deportes en el que pueda recibir golpes sobre el marcapasos como el fútbol, artes marciales, etc. Puede caminar, nadar o montar en bicicleta, que son las actividades más recomendables para cualquier persona con y sin marcapasos. Del mismo modo, no se recomienda llevar ropa apretada sobre el marcapasos, procure evitar si lleva mochila o una bolsa cualquiera que las correas presionen sobre el marcapasos

(18). Por otra parte, los autores no precisan recomendaciones para cambiar la dieta del paciente portador de marcapaso cardiaco, ni el suministro de medicamentos habituales y hacer mención en el caso de medicamentos para el corazón.

Conclusión

Una de las estrategias terapéuticas en la recuperación de un paciente después de la implantación de un marcapasos cardiaco es la actividad física. Pero no existe suficiente información sobre la dosificación y especificación de los ejercicios que debe realizar el paciente o más restricciones para practicar algún deporte que no sean de contacto. Destacando que la actividad física, debidamente prescrita lleva a la mejora de la calidad de vida del paciente. Los artículos mayoritariamente refieren al proceso de implantación, su estructura y cardiopatías que requieren el uso de dicho dispositivo. Sin embargo, el uso de un dispositivo como el marcapasos cardiaco, mantiene el corazón del paciente latiendo de forma segura estando en reposo y durante la práctica de cualquier actividad física o deporte.

Referencias

1. Enamorado AAR., García CIM, González AM, Goro G. Factores de riesgo de infección tras el implante de marcapasos permanente. MEDISAN 2020; 24(3): 406-419.
2. Rodríguez GJ. Historia de la estimulación cardiaca eléctrica. Los marcapasos 2005;10(2): 282-291.
3. Hernández GA. Bradicardia sintomática y uso de marcapasos en el servicio de urgencias. Revista de La Facultad de Medicina, Universidad Nacional de Colombia 2007; 55(3): 191-209.

4. Tortajada G, Roif R, Cortellezzi Z, Reyes CW, Varela G. Implante de marcapasos en un centro de Uruguay. Seguimiento y análisis. *Revista Uruguaya de Cardiología* 2020; 35(2): 180-188.
5. Hauser RG, Hayes DL, Kallinen LM, Cannom DS, Epstein AE, Almquist AK, Song SL, Tyers GFO, Vlay SC, Irwin M. Clinical experience with pacemaker pulse generators and transvenous leads: an 8-year prospective multicenter study. *Heart Rhythm: The Official Journal of the Heart Rhythm Society* 2007; 4(2): 154-160.
6. Pellegrino GMM, Ortega DF, Barja LD, Albina G, Laiño R, Giniger A. Utilidad de los electrogramas almacenados de marcapasos definitivos para la evaluación de arritmias y decisión de conductas terapéuticas. *Revista Argentina de Cardiología* 2006; 74(5): 372-376.
7. Guevara-Valdivia ME, Leal-Ortiz GE, Bonilla-Morales I. Disfunción del marcapasos por síndrome de reel. *Revista Médica del Instituto Mexicano del Seguro Social* 2012; 50(2): 209-212.
8. Rodríguez J, Prieto S, Correa C, Bernal P, Vitery S, Alvarez L, Aristizábal N, Reynolds J. Diagnóstico cardíaco basado en la probabilidad aplicado a pacientes con marcapasos. *Acta Medica Colombiana* 2013; 37(4): 183-191.
9. Pareja ST, Castro DJ, Jiménez JP, Balaguer RJ. Paciente anciano portador de marcapasos: Características y evolución en función del tipo de dispositivo empleado. *Revista Española de Geriatria y Gerontología* 2007; 42(3): 149-157.
10. Clemente AL, Gallardo JM, Espada M, Santacruz JA. Conocimiento de los beneficios de la actividad físico-deportiva y tipos de demanda en las personas mayores. *Motricidad*. 2012; 29: 133-145.
11. Clinic M. Síndrome de disfunción sinusal. [Internet]. 2022 [citado 27 octubre 2022]. Disponible en: <https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/sick-sinus-syndrome/symptoms-causes/syc-20377554>
12. Viviendo con su marcapasos. [Internet]. 2011 [citado 27 octubre 2022]. Disponible en: <http://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/hinmaculada/web/servicios/uci/downloads/livingwithpacemakerspanish.pdf>
13. Unidades Coronarias. Competencias y Habilidades Profesionales. Semicyuc.org. Retrieved May 21, 2023.
14. Subiela V, Almeida D, Torres SH, Espinosa RA. La prescripción de ejercicio físico en pacientes cardíacos. Características y estructura del programa. *Sscardio.org* 2008.
15. Pelliccia A, Sharma S, Gati S, Bäck M, Börjesson M, Caselli S, Collet JP, Corrado D, Drezner JA, Halle M, Hansen D, Heidbuchel H, Myers J, Niebauer J, Papadakis M, Piepoli MF, Prescott E, Roos-Hesselink JW, Stuart AG, Wilhelm M. Guía ESC 2020 sobre cardiología del deporte y el ejercicio en pacientes con enfermedad cardiovascular. *Revista Española de Cardiología* 2021; 74(6): 545.e1-545.e73.
16. ExeRcise is Medicine [Internet]. 2021 [citado 27 octubre 2022]. Disponible en: <https://www.exerciseismedicine.org/wp-content/uploads/2021/08/Rx-for-health-pacemaker-Spanish-translation.pdf>.
17. García CR, Goicolea de Oro A, Gómez PMP, Hernández MA, Lorente CD, Martínez FJ, Roda NJ, Sorbet IS. Guía del paciente portador de marcapasos [Internet]. 2007 [citado 27 octubre 2022]. Disponible en: <https://www.exerciseismedicine.org/wpcontent/uploads/2021/08/Rx-for-health-pacemaker-Spanish-translation.pdf>.

Como citar este artículo:

Morales CBM, Espinosa MCM. Marcapasos cardíaco, ¿un dispositivo sin restricciones para la práctica de actividad física o deporte? *Körperkultur Science* 2024; 2(3): 6-11.

Körperkultur Science

Recibido: junio 2023

Aceptado: octubre 2023

El Tai Chi Chuan como predecesor de la readaptación y activación física

José Angel Perea Acuca^{1}*

¹Facultad de Cultura Física, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México. Correspondencia: jose.pereaac@alumno.buap.mx

Resumen

Durante el siguiente texto se aborda la historia referente al arte marcial Tai Chi Chuan, se toma su aplicación en la vida cotidiana como metodología de recuperación y readaptación física, así mismo, se explorará su aplicación y beneficios sobre su ejecución en el mantenimiento de la salud física en el ser humano, continuando con la búsqueda de la explicación científica y a la vez guiarla a la implementación de los componentes de esta disciplina para la mejoría de la salud física en pacientes durante fases terapéuticas, readaptativas y actividad física para la salud.

Palabras clave: Tai Chi Chuan, readaptación física, explicación científica, historia

Abstract

Tai Chi Chuan as a predecessor of physical readaptation and activation

During the following text, the history of the martial art Tai Chi Chuan is addressed, its application in everyday life as a methodology for physical recovery and readaptation is taken, and its application and benefits on its execution in the maintenance of physical health in human, beings will be explored, continuing with the search for scientific explanation and at the same time guiding it to the implementation of the components of this discipline for the improvement of physical health in patients during therapeutic and readaptation phases and physical activity for health.

Key words: Tai Chi Chuan, physical readaptation, scientific explanation, history

Introducción

El Tai Chi Chuan (太極拳) o simplemente Tai Chi es un arte marcial que proviene de la cultura china, la cual debido a la migración de esta misma cultura, ha logrado esparcirse a lo largo de todo el mundo, en el caso de nuestro país esto es gracias a la llegada de los primeros inmigrantes chinos cuyo registro histórico en el Archivo General de la Nación, específicamente dentro del fondo Movimiento Marítimo, nos da a conocer que durante la segunda mitad del siglo XIX se reconocieron en total a 6 personas originarias de China, dando a detalle que esto sucedió en el año 1874.

Esto es importante recalcar, debido a que, gracias a estos primeros ingresos, comienza la globalización de las culturas asiáticas, con ello la llegada de sus principales artes marciales, como en ese entonces fue el Tai Chi por parte de la cultura proveniente de China y en 1907 el Judo por parte de la cultura Nipona.

La historia del Tai Chi Chuan

En los escritos de la historia de la cultura China, se habla de la existencia de tres estilos de esta arte marcial, siendo los estilos Chen, Wu y Yang los principales, se dice que pueden existir más derivaciones de estos y cada uno de estos estilos realizan movimientos y técnicas que buscan los mismos objetivos, con su caracterización propia. Hablar de un origen certero en la historia del Tai Chi, es realmente difícil, puesto que muchos de los relatos que se escuchan o leen en sus escritos, llegan a guiarse de leyendas, rumores y fantasías, haciendo que sea aún más difícil encontrar su origen totalmente certero, sin embargo, con todo y estos misticismos y recursos mitológicos, se llega a hablar de un personaje cuyo nombre fue Chang San-feng, el cual se le data como un hombre excéntrico,

de una altura de aproximadamente dos metros y gran luchador.

Se habla demasiado sobre este hombre, debido a que se hace referencia de él dando a entender que era amigo de una figura de igual valor conocida llamado Liu Ping-chung, el cual era un monje. Para Chang, era muy común verle vagando de un lado para otro sin objetivos reales, a lo cual lo llevó a uno de los lugares en una zona montañosa de Wu-tang donde ahí se haría famosa la historia del Tai Chi, veces se habla de que muchísimos hombres buscaban tener la cercanía con este mismo, en algunos de los casos se habla de que se les fue concedido el conocimiento de la conexión entre Chang y los orígenes del Tai Chi. Actualmente en occidente y con toda la historia detrás del origen de este arte, se llega al conocimiento del Tai Chi por la familia Yang, quienes variaron movimientos en velocidad, fuerza y ferocidad, ya que éstos estaban asociados a la lucha.

¿Qué es la readaptación física?

Se dirigimos la mirada hacia la sociedad actual observamos que gracias a la ardua labor de muchos y diversos profesionales de las ciencias aplicadas a la actividad física y el deporte el nivel de concienciación de la población sobre la necesidad de desarrollar unos hábitos de vida saludables que integran la práctica físico-deportiva ha ido en aumento en los últimos años. Asimismo, es evidente el incremento sustancial de las exigencias del deporte de rendimiento en respuesta a otra de las demandas a nuestra sociedad contemporánea, el atractivo y aclamado: deporte espectáculo.

Tal y como nos lo dice el maestro Víctor Paredes siendo uno de los principales exponentes del área de readaptación física en España, explica que debido a las exigencias que se dan cada vez más en la sociedad actualmente no se es tan conocido el término readaptación debido a que no es usual escucharlo, verlo y sobre todo aplicarlo en las lesiones, ya sean de índole cotidiano en la vida de una persona sedentaria o a lo largo del tratamiento de una lesión deportiva.

Así mismo, la readaptación física es un pilar importante que debe darse a conocer cada vez más, es indispensable que en todos los procesos postoperatorios exista un especialista que realice un camino guiado a la reincorporación de la vida cotidiana, por ende, se origina la readaptación física como la disciplina, que, en trabajo con otras disciplinas, busca el desarrollo de un hábito de prevención y seguimiento de la salud física.

La readaptación física en nuestra sociedad actual

En la actualidad, las personas que sufren de una lesión tienen en mente el acudir con un médico en el mejor de los casos, no obstante, también existen quienes prefieren el acudir a un “huesero”, lo cual nos genera una duda en este momento, ¿por qué la gente decide acudir a un “huesero” que a un fisioterapeuta o un readaptador físico? La respuesta coloquial sería: porque es más barato o porque me lo recomendaron, y como lo hablan en algunos textos, la realización de una fisioterapia, kinesioterapia o readaptación es algo que sale de la zona de confort de las personas, así de la misma manera conlleva a cada uno de los aspectos de un tratamiento postraumático de alguna lesión, en las cuales se requiere la recuperación de rangos de movimiento, en algunos casos genera problemas debido a la generación de situaciones psicológicas y miedos generados por terceros.

Es importante recalcar que la propia actividad física y el deporte han generado una necesidad para la formación y preparación de cada uno de los profesionales que buscan realizar una intervención de índole física, ya sea para poder realizar una prevención, una readaptación o una reeducación física, pero todo esto debiéndose de realizar por medio de la actividad y el ejercicio físico, en este caso buscando y desarrollando la práctica para la salud. La figura actual de lo que es un readaptador físico, es bastante moderna, pero son temas que llevan bastante tiempo en discusión sobre la importancia de la readaptación física, no obstante, y curiosamente, la función de este mismo siempre ha estado presente en la constante atención y servicio del cuidado de la salud física y el deporte.

¿Son las artes marciales un medio de readaptación física?

En el año 2016 se llevó a cabo el III Congreso Internacional de Optimización del Entrenamiento y Readaptación Físico-Deportiva, donde se realizó la exposición de un caso muy interesante, siendo un análisis de la motivación de practicantes de Judo en Chile; los objetivos de este estudio era encontrar de manera psicológica como es el clima motivacional dentro de su disciplina, dando como resultado que tienen similitud en el Clima Ego, pero siendo una diferencia, la calidad del Clima Tarea, Aprendizaje Cooperativo y Esfuerzo/Mejora entre quienes empiezan en la disciplina y entre quienes lo practican de manera profesional, estos resultados nos hacen ver una cosa importante, las artes marciales también son consideradas como un deporte, por lo que es a su vez una metodología altamente potencial para la readaptación física, dependiendo del ámbito y enfoque que se le dé.

El Tai Chi, siendo un arte marcial practicado por millones de personas en todo el mundo, busca que, por medio de la ejecución de movimientos lentos, suaves y precisos, se genere un bienestar tanto en la salud física como en la salud mental, hasta tal punto de que se pueda generar un bienestar de ámbito espiritual.

En 2011 una investigación proponía el uso del Bā duàn Jīn (八段锦), la cual es una forma de Qigong que fue marcada para el uso terapéutico de la misma, donde se buscaba la prevención de todo tipo de enfermedades, pero lo más destacable es que la práctica de esta misma se puede realizar estando de pie, tanto como estando sentado, por lo que aplicado a la readaptación física es altamente utilizable, principalmente en las fases primarias como lo son la Aproximación al Gesto y Acción Deportiva y la Orientación al Gesto y Acción Deportiva.

En Barcelona existe el Instituto Qigong el cual habla de la práctica del Bā duàn Jīn, este procesamiento consiste en 8 movimientos, los beneficios de estos se obtienen de manera gradual, obviamente con una buena guía y entrenamiento con tiempos y cargas dosificadas, las 8 posturas son funcionales y a su vez son fáciles de memorizar, por lo que la mayoría de ellos se puede realizar en bipedestación y/o sedestación, por lo tanto se puede realizar desde jóvenes hasta adultos mayores. Las posturas son las siguientes:

1. Sostener el cielo
2. Tensar el arco para disparar una flecha al Halcón
3. Separar el cielo de la tierra
4. Mirar hacia atrás para prevenir la enfermedad y la tensiones
5. Balancear la cabeza y las nalgas para eliminar el estrés y la tensión
6. Levantar y bajar las manos hasta los talones para reforzar los riñones
7. Formar puños al frente y proyectar una mirada airada para aumentar la energía
8. Hacer vibrar la espalda siete veces para prevenir las cien enfermedades

Evidencias del Tai Chi dentro de la readaptación física y la fisioterapia

Durante mucho tiempo la ciencia ha estudiado a diversos maestros y representantes del mundo marcial, así mismo la enseñanza de estas mismas y sobre todo los beneficios que han aportado a las poblaciones que las practican y han dado de qué hablar durante mucho tiempo.

En 2020 se presentó un artículo de investigación que buscaba saber si la utilización del Tai Chi realmente funcionaba en el tratamiento de la osteoartritis de rodilla, buscando que, con estos ejercicios, durante un periodo de 24 semanas, existiera una mejoría en la propiocepción de rodilla y tobillo. Para esta ocasión se tuvo una población muestra de 92 personas, de los cuales 50 eran quienes conformaban el grupo de intervención y 42 eran del grupo de control.

De esta manera durante el tiempo indicado se realizaban ejercicios que buscaban cumplir con la finalidad de medir la propiocepción del tobillo y la rodilla, esto se evaluó mediante el ANOVA (análisis de varianza) de medidas repetidas. De esta manera transcurrido el tiempo se llegó a la conclusión de que realmente existieron mejorías en los rangos de movimiento en la flexión plantar de tobillo, el Varo de tobillo, la Flexión dorsal de tobillo y la Flexión de rodilla, dando como conclusión de que Tai Chi ayuda de manera adecuada a la fisioterapia y próxima readaptación en artrosis de rodilla y propiocepción de tobillo y rodilla.

Conclusiones

Después de haber estudiado y analizado artículos sobre el Tai Chi y la readaptación física, podríamos plantear que a pesar de que la readaptación física es relativamente un concepto reciente, se puede entender que como cualquier otra disciplina, tiene antecedentes que realmente argumentan que puede tener una gran inspiración en el Tai Chi Chuan, esto debido a que como ya lo hemos visto, este arte marcial ha sido de milenaria práctica en el gigante asiático, dando a entender que realmente su práctica y difusión han sido de vital importancia para la ayuda de lo que es el mantenimiento físico del ser humano.

No obstante, hablar netamente de que es un antecedente únicamente de la readaptación física sería cerrar nuestra visión de manera poco precisa, puesto que de la guía del Tai Chi y del Ling Shu como ayuda en el uso de terapias manuales y/o terapias de índole semi-invasivas, de esta manera concluyendo que realmente El Tai Chi Chuan y las artes marciales chinas serían un antecesor de lo que actualmente es la readaptación física y la fisioterapia, tanto así que aun llega a usarse en varias ocasiones para el tratamiento terapéutico, readaptación física y finalmente en el mantenimiento de la salud física en ciertas poblaciones a nivel mundial.

Referencias

1. Archivo General de la Nación. Un análisis de la migración China a México a través de documentos que el #AGNResguarda [Internet]. gob.mx. [citado el 2 de marzo de 2023].
2. Paredes V, Gallardo J, Porcel D, de la Vega R, Olmedilla A, Lalín C. La readaptación físico-deportiva de lesiones. Aplicación práctica metodológica. Cuadernos de Psicología del Deporte 2012; 127-128.
3. Konig PR, Galarza E, Batista Albuquerque Goulart N, Juner LF, Tiggeman CL, Pieta DC. Effects of Tai Chi Chuan on the elderly balance: a semi-experimental study. Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia 2014; 17(2):373-381.
4. Campos IA, Lalín C, González RMD. Situación profesional del readaptador físico-deportivo en la Comunidad Valenciana. Revista Internacional de Ciencias del Deporte 2010; 6(21): 254-268.
5. III Congreso Internacional de Optimización del Entrenamiento y Readaptación Físico-Deportiva. 1 y 2 de abril 2016. Sevilla. Revista Andaluza de Medicina del Deporte 2017, 10(4): 202-205.
6. Valero SB, Franquelo MP, González MF, León BJD, Quijada RJL. La práctica del Tai Chi previene las caídas en el Anciano Institucionalizado: Un Ensayo Clínico. Revista Clínica de Medicina de Familia 2010; 3(1): 34-38.
7. Carrillo VJ, Gómez LM, Vicente NG. Mejora de la calidad de vida de los mayores a través del Tai Chi y Chi Kung. Retos, Nuevas Tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación 2009; (16): 86-91.
8. Molinari KJ, Harumi KE, Eiko HT, Lurico OL, Martinho LN, da Silva AL. Benefícios do Tai Chi Pai Lin para usuários dos serviços públicos de saúde. ConScientiae Saúde 2010; 9(1): 119-124.

Como citar este artículo:

Perea AJA. El Tai Chi Chuan como predecesor de la readaptación y activación física. *Körperkultur Science* 2024; 2(3): 12-15.

Körperkultur Science

Recibido: junio 2023

Aceptado: octubre 2023

Resumen histórico del deporte adaptado y medallero paralímpico (1960-2020).

Elizabeth Suárez Castillo¹, Tania Ordaz Rodríguez^{1}, Nayelli Salamanca Méndez¹, Alejandra Marciano Mendoza¹, Ana María Vélez¹.*

¹Facultad de Cultura Física, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. México.

Correspondencia: tania.ordaz@correo.buap.mx

Resumen

La presente investigación de divulgación, síntesis de la historia del deporte adaptado y medalleros paralímpicos da seguimiento a reconocer la importancia del esfuerzo de los deportistas en sus diferentes modalidades deportivas desde el momento de sus inicios hasta en la actualidad, la primera participación de manera no paralímpica fue en París en 1924 con personas sordas y los juegos se llamarán juegos silenciosos (The silent games), el enfoque paralímpico nace después de la segunda guerra mundial, con el fin de rehabilitar a los soldados heridos o amputados. La primera participación de los deportistas paralímpicos fue en los juegos olímpicos en Londres en 1948 participando en la modalidad tiro con arco en sillas de ruedas.

Palabras Claves: Deporte adaptado, juegos paralímpicos, medallero paralímpico

Abstract

Historical summary of adapted sport and paralympic medal table (1960-2020)

This dissemination research, synthesis of the history of adapted sport and paralympic medal tables follows up on recognizing the importance of the effort of athletes in their different sports areas from the moment of their beginnings until today, the first non-paralympic participation. it was in Paris in 1924 with deaf people and the games were called silent games (The silent games), the paralympic approach was born after the second world war, in order to rehabilitate wounded or amputated soldiers. The first

participation of paralympic athletes was in the olympic games in London in 1948, the sports modality athletes in wheelchairs.

Keywords: Adapted sport, paralympic games, paralympic medal table

Introducción

La recopilación de la historia del deporte adaptado permite visualizar desde los inicios en la vieja Europa hasta la evolución tanto en las disciplinas consideradas como en la clasificación para la participación, además incluye todas las modalidades deportivas que han sido adaptadas o modificadas a las personas con alguna discapacidad, con ello se pretende facilitar la práctica deportiva al ajustarse a las necesidades de cada discapacidad.

La práctica deportiva adaptada, se integra por tres elementos fundamentales: las modificaciones que se ajustan a los deportistas, la individualización para las necesidades y la socialización para cada práctica deportiva en grupos, también se cuenta con adaptaciones para cada modalidad deportiva, se modifican reglamentos, materiales, se adecuan las instalaciones según sea la modalidad deportiva y por último las adecuaciones técnico-tácticas, para la ejecución del deporte adaptado.

El interés de las autoras es concentrar la información histórica del deporte adaptado como apoyo a los profesionales que se dedican a la disciplina, por otro lado, brindar accesibilidad de los datos relevantes con la finalidad de que las personas interesadas en involucrarse con el deporte adaptado logren hacerlo y con esto, la

disciplina crezca en los lugares donde no ha sido desarrollada.

La historia de los deportes adaptados se puede explicar en la tabla 1, donde se observa el año o periodicidad del dato y el acontecimiento relevante (1,2).

Por otro lado, dentro de la historia que ha marcado el deporte adaptado que se muestra en la tabla 2, se ve plasmada la evolución de los juegos paralímpicos, donde se establece el año, la sede y las diferentes discapacidades consideradas, países participantes y la cantidad de atletas que compitieron en el certamen (3).

Como parte de los datos de valor del recopilado se comparte el medallero (Tabla 3) que incluye las preseas de oro, plata y bronce juegos paralímpicos desde Roma 1960 a Tokio 2020 (4). Donde se logra ver que el deporte adaptado en algunos países ha tenido apoyo suficiente para dominar el medallero, y algunos otros han quedado rezagados, sin embargo, tienen presencia dentro de la lista de 114 países hasta Tokio 2020.

Conclusión

Algunos datos históricos varían en cuanto al año en que se crearon las especialidades del deporte adaptado según el continente, sin embargo, la presente investigación se basa en referencias confiables para partir de un sustento bibliográfico. Por otra parte, es evidente que el deporte adaptado ha crecido y evolucionado, sin embargo, algunos países se han quedado rezagados, ya sea por falta de recursos por parte de los gobiernos, falta de especialización por parte de los entrenadores y profesionales de estas disciplinas, y esto es visible en los

medalleros que se comparten, será un reto general luchar porque haya un equilibrio internacional.

El presente trabajo investigativo pretende brindar datos de interés, que den base a la creciente evolución del deporte adaptado, por tanto, se comparten las siguientes recomendaciones.

1. A los profesionales que trabajan con deporte adaptado se les recomienda capacitarse activamente en su especialidad deportiva, partir de un conocimiento científico para profesionalizar su labor.
2. Realizar publicaciones e investigaciones que fortalezcan el acervo bibliográfico del deporte adaptado.
3. Fomentar la investigación y publicación de avances logrados para que más profesionales tengan bases científicas para dedicarse a esta área del entrenamiento deportivo.

Referencias

1. Gavron, D. 2005, Disability Sport, Champarign II: Human Kinetics.
2. Ramírez, F. 2018, Percepciones corporales de basquetbolistas sobre silla de ruedas del Estado de México. INA,16
3. Sanz, D. 2015, Actividades físicas y deportes adaptados para personas con discapacidad. Barcelona, España.
4. Wikipedia 16 de 08 de 2022, Wikipedia obtenido de: https://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_Paral%C3%ADmpicos

Tabla 1. Datos relevantes de la historia del deporte adaptado.

Antigüedad	Acontecimiento
2700 a.C. en China	Periodo curativo para la prevención y alivio de los trastornos físicos
500 a.C. en Grecia	Desarrollo del cuerpo bello y armónico: equilibrio mental, social y entrenamiento físico
Siglos XVI y XVII en Europa	Cuerpo sano y mente sana a través de la gimnasia médica
Años 1850 en EEUU	Gimnasia médica empleada por los médicos
1ra. Guerra Mundial	Revoluciones industrial y tecnológica - Rehabilitación a través de la actividad física y Educación física correctiva
2da. Guerra Mundial	Históricamente el origen del deporte adaptado se ubica en la primera mitad del siglo XX. El médico Ludwing Guttmann es reconocido como el padre del movimiento paralimpico, quien además de implementar el deporte en el

	hospital de Stoke Mandeville en Gran Bretaña, logra la rehabilitación de veteranos de guerra.
Perspectiva educativa año 1950	Desarrollo de la Educación física -Entrenamiento perceptivo motor
Derechos civiles y reformas sociales (años 1960 y 1970)	Educación física segregada pero igualitaria
Derechos para las personas con discapacidad u movimiento inclusivo Publicada 2011 y revisada en 2018	Ordenes legislativas para la igualdad de oportunidades en Educación Física, recreación y deporte - Educación Física y deporte inclusivo

Tabla 2. Hechos históricos de 1960 hasta 2008.

Año	Lugar	Discapacidad	Países	Atletas	Hechos de interés
1960	Roma (Italia)	Lesión medular	23	400	Se realizaron en el mismo lugar donde se llevaron a cabo los Juegos Olímpicos, aunque la villa era inaccesible para los deportistas en silla de ruedas, se celebraron 6 días después de la clausura de los Juegos Olímpicos. Ceremonia de inauguración presenciada por cerca de 5,000 personas,
1964	Tokio (Japón)	Lesión medular	21	375	Misma sede de los Juegos Olímpicos, gracias a las aportaciones de sectores públicos y privados de la economía japonesa. La misma villa que la utilizada en los JJOO. -Buena cobertura de la prensa, radio y televisión nacional. Se incluye una carrera de 60m en silla de ruedas para hombres y mujeres en la modalidad de exhibición. Participan mujeres por primera vez. -Petición de baloncesto en silla de ruedas en espacios cubiertos.
1968	Ramat Gan (Israel)	Lesión medular	29	750	Primera participación española en unos Juegos. -Dos años antes de los JJOO el gobierno mexicano anunció que no podía celebrarlos por dificultades técnicas. Ceremonia de apertura ante unas 25,000 personas. Se incluyeron nuevos eventos como la carrera de 100m en silla de ruedas, lawn balls y baloncesto femenino. Se introdujeron cambios en los sistemas de clasificación de las modalidades de atletismo, natación y baloncesto. Se batieron 20 récords en un total de 181 pruebas celebradas.
1972	Heidelberg (Alemania)	Lesión medular y Debilidad Visual	41	1,004	No se celebró en Múnich ya que las viviendas de la villa olímpica se vendieron para uso privado. Se exhibieron modalidades deportivas como el goalball y la carrera de 100 m para ciegos y con DV. 10 participaron por primera vez tetrapléjicos. Se batieron multitud de récords en natación debido al uso de paneles electrónicos por primera vez. Se acordó el establecimiento de formar subcomités para revisar los reglamentos de los distintos deportes. Se batieron multitud de récords en natación debido al uso de paneles electrónicos por primera vez.

1976	Montreal (Canadá)	Lesión medular, Debilidad Visual Y Amputados	42	1,657	Muchos países protestaron por la participación de Sudáfrica. 261 amputados y 187 con DV gracias a la inclusión de nuevos eventos en el programa (p.e. goalball). Las residencias estaban muy alejadas de las instalaciones deportivas, por lo que eran trasladados mediante autobuses escolares. La televisión dio cobertura de los Juegos paralímpicos a unos 600,000 espectadores. A la ceremonia de apertura asistieron unas 24,000 personas, y a la de clausura, 5,000. Se añadieron nuevas distancias de 200m, 400m, 800m y 1,500m en las carreras en silla de ruedas, gracias a las importantes mejoras en los diseños.
1980	Arhem (Holanda)	Lesión medular, Debilidad Visual, Amputados y Parálisis Cerebral	42	1,973	Se exige la inclusión de Sudáfrica. Organización privada, gubernamental y del ejército. Programa público de TV llamado (Telebingo) para recaudar fondos desde 1976. 12,000 personas asistieron a la ceremonia de apertura. Consolidación de los cuatro grandes grupos y federaciones (ISMWSF, ISOD, CP-ISRA e IBSA).
1984	Stoke Mandeville (Inglaterra)	Lesión medular, Debilidad Visual, Amputados y Parálisis Cerebral	41	1,100	Amputados, LA, PC, DV y LM pretendían competir juntos en Los Ángeles, sede de Los JJOO. La NWAA (Amer. National Wheelchair Athletic Assoc.) quería organizar al margen de ISOD, IBSA y CP-ISRA. Se intenta agrupar a las 4 federaciones para: a) comunicarse con el COI como un solo cuerpo b) coordinar las competiciones antes de cada paralimpiada. Gran cobertura de los medios de comunicación. Samaranch anunció que las Paralimpiadas debían estar bajo el patrocinio del COI, anunciándose la inclusión de diferentes pruebas en los JJOO de Los Ángeles (carreras en silla). Sigüentes juegos al amparo del COI (bandera). Se incluyó por primera vez la maratón en silla de ruedas. Se constituye el CCI (Comité de Coordinación Internacional) por parte de la ISMWSF, ISOD, IBSA y CP-ISRA.
	Nueva York (EEUU)		45	1,800	
1988	Seúl (Corea)	Lesión medular, Debilidad Visual, Amputados y Parálisis Cerebral	61	3,053	Se alcanza el cenit del movimiento paralímpico, donde se otorga los mismos derechos que en los JJ.OO. Construcción de una villa específicas para acoger las necesidades de cada colectivo. Se creó un comité para la organización de los Juegos Paralímpicos al margen de los Olímpicos. Ceremonia de apertura con 75,000 personas, donde se presentó la nueva bandera paralímpica. Se tomó la determinación de reducir el número de eventos deportivos, ya que la participación estaba condicionada en función de la capacidad de alojamiento.

1992	Barcelona (España)	Lesión medular, Debilidad Visual, Amputados y Parálisis Cerebral	82	3,020	Discapacidad intelectual en Madrid, ya que no estaba en el contrato del CCI con el COOB 15. Se redujo el número de participantes, introduciéndose normas estrictas de regulación de la participación. La villa olímpica acogió a los deportistas y a sus acompañantes, ofreciendo todo tipo de facilidades y comodidades, gracias a la contribución de entidades como la Fundación ONCE. 65,000 personas en la ceremonia de apertura en el estadio de Montjuic, y asistieron más de millón y medio. La mitad de los atletas compitieron en atletismo y natación. Se batieron 279 récords mundiales.
	Madrid (España)	Discapacidad Intelectual	74	1,400	
1996	Atlanta (EEUU)	Lesión medular, Debilidad Visual, Amputados y Parálisis Cerebral, Discapacidad Intelectual y otros.	103	3,195	Primera inclusión de DI en el programa, en los deportes de natación y atletismo. Se incrementaron de manera importante los niveles de participación y rendimiento. 269 récords mundiales se establecieron a lo largo de los juegos. 388,373 espectadores pasaron por las competiciones, siendo la primera vez que se pagaba por la asistencia. A las ceremonias de apertura y clausura asistieron 66,257 y 57,640 personas, respectivamente. Gran presencia de patrocinio.
2000	Sydney (Australia)	Lesión medular, Debilidad Visual, Amputados y Parálisis Cerebral, Discapacidad Intelectual y otros.	123	3,843	Ampliación del programa deportivo para los deportistas con DI (5 deportes). Se acreditaron unos 2,000 periodistas. Gran oferta de actividades culturales para los deportistas. Condiciones de la villa y recursos óptimos.
2004	Atenas (Grecia)	Lesión medular, Debilidad Visual, Amputados y Parálisis Cerebral, Discapacidad Intelectual y otros.	136	3837	Los deportistas con DI participan en la modalidad de exhibición en atletismo, natación, tenis mesa y baloncesto. 17 países/delegaciones consiguen medalla por primera vez. Deportes distribuidos en 20 sedes. Inclusión de fútbol sala para ciegos y DV, y reducción de algunas modalidades como voleibol de pie. China irrumpe como primera potencia mundial.
2008	Pekín	LM, DV, A, PC, LA y DI	146	3951	Se confirma la hegemonía mundial de China en el deporte adaptado, siendo primera en el medallero. Se consiguió batir un total de 279 récords del mundo y 339 récords paralímpicos, con especial mención a los eventos de natación, con 83 y 124 récords, respectivamente. Acudieron 5,600 representantes de medios de comunicación para la cobertura de los juegos. Más de 30,000 personas participaron como voluntario en los juegos. Gran éxito de asistencia (más de un 1.8 millones de entradas vendidas) y de organización, consolidada como los mejores juegos de la historia hasta la fecha.

Tabla 3. Medallero de juegos paralímpicos de 1960 hasta 2020.

	País	Oro	Plata	Bronce	Totales
1	Botsuana	1	0	0	1
2	Etiopía	0	1	0	1
3	Filipinas	0	0	1	1
4	Fiyi	1	0	0	1
5	República Dominicana	1	0	0	1
6	Laos	0	0	1	1
7	Libia	0	0	1	1
8	Mongolia	1	0	0	1
9	Papúa Nueva Guinea	0	1	0	1
10	Rumania	0	1	0	1
11	Sri Lanka	0	0	1	1
12	Sudán	1	0	0	1
13	Siria	0	0	1	1
14	Uruguay	0	0	1	1
15	Uzbekistán	0	1	0	1
16	Macedonia del Norte	1	1	0	2
17	Guatemala	1	0	1	2
18	Líbano	0	0	2	2
19	Moldavia	0	0	2	2
20	Pakistán	0	1	1	2
21	Ruanda	0	0	2	2
22	Arabia Saudita	1	2	0	3
23	Namibia	1	1	1	3
24	Palestina	0	1	2	3
25	Trinidad y Tobago	2	0	1	3
26	Alemania Oriental	0	3	1	4
27	Bosnia y Herzegovina	2	2	0	4
28	Costa de Marfil	3	0	1	4
29	Bahamas	0	2	3	5
30	Chipre	2	3	1	6
31	Puerto Rico	1	2	3	6
32	Singapur	1	2	3	6
33	Birmania	2	3	2	7
34	Chile	3	3	1	7
35	Luxemburgo	1	4	2	7
36	Malasia	0	2	5	7
37	Malta	0	2	5	7
38	Serbia	2	5	0	7
39	Angola	4	3	1	8
40	India	2	3	3	8
41	Irak	1	3	4	8
42	Panamá	3	4	1	8
43	Equipo Unificado	4	3	1	8
44	Perú	4	1	4	8
45	Baréin	1	3	5	9
46	Jordania	1	5	5	11
47	Letonia	3	4	4	11

48	Emiratos Árabes Unidos	2	6	4	12
49	Islas Feroe	1	7	5	13
50	Bulgaria	4	7	3	14
51	Croacia	3	3	8	14
52	Turquía	3	5	6	14
53	Checoslovaquia	4	5	8	17
54	Zimbabue	2	9	6	17
55	Indonesia	4	4	10	18
56	Estonia	4	8	7	19
57	Eslovenia	3	8	9	20
58	Marruecos	9	5	6	20
59	Taipéi	5	5	12	22
60	Venezuela	4	7	13	24
61	Azerbaiyán	8	10	9	27
62	Lituania	4	11	15	30
63	Kenia	16	15	11	42
64	Equipo Unificado	16	14	15	45
65	Colombia	6	15	26	47
66	Eslovaquia	14	16	18	48
67	Kuwait	10	17	22	49
68	Tailandia	13	18	20	51
69	Rodesia	21	18	15	54
70	Jamaica	21	16	18	55
71	Unión Soviética	21	20	15	56
72	Argelia	19	13	25	57
73	Nigeria	28	16	14	58
74	Islandia	15	13	35	63
75	Cuba	31	18	21	70
76	Túnez	32	27	14	73
77	Yugoslavia	21	22	32	75
78	Grecia	14	33	33	80
79	Portugal	25	30	33	88
80	Bielorrusia	28	32	29	89
81	Irán	47	28	37	112
82	Hong Kong	38	35	47	120
83	República Checa	40	39	43	122
84	Hungría	29	40	54	123
85	Argentina	31	61	63	155
86	Egipto	46	59	60	165
87	Nueva Zelanda	65	52	51	168
88	Irlanda	62	62	91	215
89	Brasil	73	83	74	230
90	Bélgica	80	86	79	245
91	Ucrania	84	78	95	257
92	Rusia	91	87	90	268
93	Finlandia	73	96	101	270
94	Suiza	84	95	98	277
95	Sudáfrica	110	88	82	280
96	Dinamarca	98	88	106	292
97	Noruega	110	104	91	305

98	Corea del Sur	119	95	92	306
99	México	104	92	115	311
100	Japón	114	115	123	352
101	Austria	110	119	124	353
102	Israel	123	122	127	372
103	Italia	143	159	189	491
104	Suecia	225	212	160	597
105	España	208	221	222	651
106	Alemania	188	237	235	660
107	Países Bajos	260	228	202	690
108	Polonia	254	241	196	691
109	China	326	258	199	783
110	Francia	338	342	330	1010
111	Canadá	386	316	326	1028
112	Australia	346	364	336	1046
113	Reino Unido	562	545	535	1642
114	Estados Unidos	731	656	679	2066

Como citar este artículo:

Suarez CE, Ordaz RT, Salamanca MN, Marciano MA, Vélez AM. Resumen histórico del deporte adaptado y medallero paralímpico (1960-2020). *Körperkultur Science* 2024; 2(3): 16-23.

Körperkultur Science

Recibido: julio 2023

Aceptado: octubre 2023

La Entrevista... Catarsis deportiva

Hablemos de lucha libre

*Por: Valeria Delgado Arroyo¹**

¹Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México.

*Correspondencia: valeria.delarroyo@alumno.buap.mx

Los antecedentes de la salud física se remontan en los antiguos griegos, ellos poseían una conciencia muy clara de todos los beneficios que se podía obtener a través de la actividad física, es así que en el año 440 a. C., aparece la Gimnástica, la cual promovió el cuidado de la salud, a través de ejercicios físicos. Con los años las sociedades hemos modificado y añadido múltiples actividades físicas, y deportivas con la finalidad de utilizar el cuerpo humano en su totalidad. Cuando el cuerpo humano es expuesto a actividades físicas, la persona tiene un efecto positivo en su salud física y mental, pues ambos sitios en conjunto liberan endorfinas, las cuales son moléculas encargadas de la sensación del bienestar y la reducción de sentimientos negativos. Es entonces que la actividad física debería ser importante en la vida cotidiana de las personas, pues el bienestar físico y mental es el resultado de un proceso neuro-físico.

En esta entrevista, se describen los acercamientos a la salud física como personal especializado y como individuo que lo practica, para responder a la pregunta ¿Para qué?

¿Quién es usted?

Un deportista tenaz, disciplinado, comprometido, no se deja vencer ante nada, creo que soy de los pocos que tiene una preparación psicológica enorme, el que se cree lo que va a hacer y lo logra, me voy fijando metas a corto y mediano plazo, pero eso es con base a la disciplina y no hay otra. Soy licenciado en Cultura física, una maestría en ciencias y juegos deportivos, y actualmente culminé mi doctorado en ciencias de la investigación. A raíz de todo esto voy vinculando, lo que es mi carrera con lo que es mi pasión.

Mi pasión es el deporte, es el contacto, es la lucha libre. Soy luchador profesional con 33 años de carrera y mi nombre es **Asturiano**, originario y orgullosamente poblano.

¿Cómo vincula sus dos profesiones en su vida cotidiana?

Soy profesional del área, trabajo en una facultad donde el modo de vida es el deporte. Soy docente en la facultad de cultura física, tengo más de 20 años trabajando en la

Universidad, trabajando para el deporte, vínculo perfectamente ambas, porque sé de qué hablo, y sé qué capacidades físicas intervienen en el deporte.

¿Desde cuándo comenzó Asturiano?

Desde los 13 años quise dedicarme a la lucha libre, es algo más fuerte que tus ganas y te jala. Debuté a los 15 años en una arena muy poco conocida, estaba ahí por la 16 de septiembre y la 95, se llamaba Maratón 85. Y así fue mi carrera hasta llegar a pisar la máxima catedral de la lucha libre en Puebla que es la Arena Puebla y pues mi carrera no ha parado, he llegado a pisar arenas que nunca en mi vida creí llegar, como la Arena México y la Arena Coliseo.

¿Qué significa la lucha libre para usted?

Es mi válvula de escape, mi estrés, mi complemento para una formación más integral como persona, a raíz de lo que vivimos por la pandemia de verdad que fue para muchos algo difícil, a mí me ayudó el gimnasio, salir a correr, yo nunca perdí el trabajo de acondicionamiento físico y ese es la otra parte que me vino a complementar. Mucha gente se sentía mal, atrapada en su casa, yo nunca tuve esa sintomatología.

¿Por qué decidió utilizar máscara?

Yo ocupo muchos colores en mi máscara, rosas, verdes, negros, quiero que la gente se identifique conmigo por mi manera de luchar, no de vestir. Sabemos que Atlantis es negro, El Santo es plateado, sí, son colores que los definen. Yo quiero que me vean luchar y que digan a él es Asturiano porque él hace estos movimientos.

Mi máscara tiene alas, tiene una corona, y el escudo de Asturias, entonces le da más peso, a quién es Asturiano, y el escudo porque viene de una realeza y pues... nada más alto que una realeza.

¿Cómo se siente más seguro con o sin la máscara?

De las dos maneras, soy muy tranquilo, cuando llego a la Arena, nos exigen que debemos llegar enmascarados, entonces desde el momento que te pones la máscara... no sé, te sientes más fuerte, más alto, más ponchado, pero demuestras o tratas de darle vida a tu personaje, y los nervios siempre están ahí.

Asturiano, orgullosamente Poblano

¿Qué es el deporte para usted?

El deporte para mí es un modo de vida, yo lo recomiendo muchísimo, el deporte y la actividad física porque no es lo mismo, el deporte es de alto rendimiento, desarrollas algunas malformaciones en tu cuerpo eso también que quede claro, porque son más exigencias, lesiones, aumento del corazón, pero creo que una actividad física nos ayuda a mantener nuestro cuerpo sano y en buena forma. Entonces el deporte es otro modo de vida, que nosotros también debemos darle prioridad, tenemos que exigimos y también dar tiempo al deporte, no podemos medio hacerlo.

Como docente, ¿qué actividades considera importante para que haya un desarrollo físico?

Creo que un tema que siempre retomo al inicio de mis clases es un tema de sensibilidad, la verdad es lo que hace falta en los jóvenes, no nada más es la teoría, la metodología, la planificación... Yo digo que eso se ha perdido mucho en este modelo educativo, necesitamos gente que entienda y sienta lo que están haciendo. Que entiendan cuando un chico se siente mal, respetar y ser empáticos con los demás.

¿Qué opina de las personas que no les gusta hacer deporte?

Razones tienen, creo que no les han dado a entender qué tan importante es el deporte. Pero yo te decía, el deporte es una cosa y la actividad es otra. Yo creo que si empezaran con una actividad física... Esa es la importancia de los profesionales, que saben qué ponerle a la gente que inicia, si yo agarro a alguien que no hace deporte y lo pongo a trotar 20 minutos a una intensidad media, pues al pobre lo voy a reventar, y ya no querrá hacer de nuevo actividad física. Pero si yo le digo, vamos a caminar 5 minutos de forma activa con algo de intensidad y después dos minutos, vas caminando, vas aflojando y otros 5 minutos lo mismo hasta hacer 30; tal vez lo convenzas de que lo haga, y después de eso decirle para qué le sirve hacerlo.

La actividad física va más allá del bienestar visual, el cuerpo humano necesita cuidado, y uno de ellos y probablemente el más sustancial, es su activación y su descanso, es por ello por lo que cada persona debe conocer su capacidad física para evitar lesiones y disfrutar la activación. Como se mencionaba en la entrevista, la activación física es un proceso que se debe realizar con la intención de la salubridad, pues los resultados son mayormente positivos si se hace con su debido cuidado. La primera dificultad que la persona debe dominar es hacer de la activación física un hábito, y después de eso la pasión y la constancia llegan. Y finalmente, les comparto que La Arena Puebla es un recinto en el que se ofrecen espectáculos de lucha libre mexicana, y se encuentra ubicada en el Barrio del Carmen de la Ciudad de Puebla, México. Tiene una capacidad de 3 mil aficionados y ofrece semanalmente funciones de este deporte y espectáculo, además de ser una escuela de lucha libre.

Como citar este artículo:

Delgado AV. *La Entrevista... Catarsis deportiva Hablemos de lucha libre. Körperkultur Science 2024; 2(3): 24-25.*

La Entrevista... Catarsis deportiva

Hablemos del poder femenino en el ring

Por: *María del Pilar Báez Betanzos^{1*}, Tomás Colex Almonte¹*

¹Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México.

*Correspondencia: pilarb.betanzos@gmail.com

En el mundo del deporte de combate, hay figuras que se destacan por su fuerza, habilidad y dedicación, y por supuesto Jazbel es una de ellas, el pasado 7 de mayo de 2023 tuvimos el honor de presenciar uno de sus combates en la “Divina Arena Independencia” además fue un placer poder platicar con ella para esta entrevista, donde nos cuenta los desafíos que ha enfrentado, los triunfos que ha obtenido y los obstáculos que ha superado en su camino hacia la cima.

¿Cuál es tu nombre y qué edad tienes?

Mi nombre es Jazbel y tengo 26 años

¿Cómo iniciaste en el mundo de la lucha libre? ¿Qué te motivó a convertirte en luchadora?

Inicié en el ámbito de la lucha libre desde la niñez ya que desde temprana edad me “nació el gusto” por este deporte, pero a los 15 años tomé la decisión de entrenar y desde ese entonces no he parado de ser constante en mis entrenamientos y rutinas. Considero que quien me motivó a ser luchadora fueron todas las luchadoras de mi época, como Marta Villalobos ya que yo me visualizaba siendo como ella.

¿Cuál ha sido el momento más destacado de tu carrera hasta ahora?

Todos mis momentos en este deporte han sido muy buenos, creo que con solo pertenecer al ámbito luchístico femenino de Puebla es un gran logro para mí, pero sin duda hoy es momento muy especial ya que por primera vez estoy compitiendo frente a Marta Villalobos, que como dije antes es una de mis mayores inspiraciones en este deporte.

¿Cómo te preparas física y mentalmente para tus combates?

La lucha libre es un deporte único, que combina la fuerza física, la técnica y la habilidad mental. Es un escenario en el que se ponen a prueba tanto la fortaleza física como la resistencia emocional.

Antes que nada, me preparo espiritualmente, siempre me encomiendo mucho a Dios para regresar a casa y estar con mis hijos, y físicamente trabajo principalmente en la

fuerza y la resistencia, con rutinas como levantamiento de pesas sentadillas flexiones y dominadas, y por supuesto perfeccionar las habilidades y técnicas específicas de la lucha libre, hacemos simulaciones y practicamos con compañeros de entrenamiento para mejorar la precisión de los movimientos. También entreno los reflejos ya que es un deporte que requiere reacciones rápidas.

¿Has tenido que superar lesiones importantes? ¿Cómo has lidiado con ellas?

Las lesiones son una parte inherente en este deporte y a pesar de que se tomen precauciones no se pueden prevenir al cien por ciento, desafortunadamente he tenido varias lesiones, de hecho en este instante tengo una lesión en mi tobillo, y tuve una en la cadera, lo cual afectó durante un tiempo considerable en mi rendimiento ya que interrumpí el entrenamiento constante que había tenido, además fue algo que me impactó emocional y mentalmente ya que me sentía muy frustrada por la incapacidad, pero gracias a Dios me he podido reponer a ellas.

¿Cómo describirías tu relación con otros luchadores dentro y fuera del ring?

La lucha libre es un deporte en donde es fácil dejarse llevar por la rivalidad, pero opino que es fundamental tener respeto hacia nuestros contrincantes a pesar de que nuestra meta principal sea ganar, no debemos olvidar que esto sólo es un deporte entre atletas apasionados por lo que hacemos, afortunadamente en este momento no tengo ninguna rivalidad con nadie todas mis contrincantes y compañeros de Ring, en realidad ellos me han ayudado a crecer y aprender como luchadora por lo que les estoy muy agradecida.

¿Cuál ha sido el público más apasionado o memorable frente al que has luchado?

Todos los públicos en los que he luchado han sido muy buenos, creo que tengo muy buena respuesta de la gente, siempre es muy gratificante recibir apoyo mientras estoy arriba del ring, recuerdo que en mi segunda pelea formal el público fue muy memorable ya que afortunadamente me

fue muy bien ese día entonces todos estaban muy entretenidos, pero en realidad casi todos los lugares donde me presento la gente me cobija muy bien y para mí la mejor gente es a donde yo voy.

¿Qué aspecto de la lucha libre consideras más difícil de dominar?

Todos los estilos de lucha son muy difíciles, hoy para mí una de las cosas más difíciles es la inseguridad que puedo llegar a sentir antes de subir al ring ya que muchas veces me ha tocado luchar con personas muy fuertes y famosas en el medio, entonces puedo llegar a sentirme intimidada, pero para eso hay que especializarnos en todo porque siempre hay que estar preparados.

Jazbel, una luchadora que inspira y empodera a las mujeres Poblanas.

¿Has tenido que enfrentarte a estereotipos o prejuicios en tu carrera? ¿Cómo los has superado?

Si, desgraciadamente a veces por ser mujeres luchadoras nos discriminan los mismos compañeros, pero hay que combatir contra eso, demostrar que como ellos tienen capacidades nosotras también. Muchas veces en la sociedad se piensa que las mujeres son débiles y claro que en la lucha libre también existe este prejuicio, afortunadamente he podido convivir con mujeres luchadoras que siempre me hacen sentir fuerte y sin duda gracias a ellas hoy vivo y peleó con más seguridad, ya que ser mujer no es símbolo de debilidad sino de fortaleza.

¿Cuál es tu opinión sobre la evolución que ha tenido en la lucha libre a lo largo de los años?

Creo que ahorita la lucha libre femenil en Puebla está muy fuerte, en el pasado la lucha femenil muchas personas no lo tomaban en serio e incluso lo veían como un entretenimiento vulgar fuera del deporte que es, afortunadamente ha tenido una evolución positiva y ahora se toma con más relevancia la lucha femenil, hoy lo puedo ver ya que mis compañeras y yo estamos muy fuertes y en general el ámbito luchístico en Puebla está muy fuerte.

¿Hay algún luchador o luchadora a quien admires o consideres una inspiración? ¿Por qué?

Hay muchos luchadores en el ámbito que admiro, en lo personal a Prayer, un poquito más jerárquico a Rey Cometa, Místico, todos son unos luchadores con mucho ángel, estos luchadores siempre me han inspirado a tener disciplina principalmente ya que se nota la fuerza que le ponen a este deporte y claro que la disciplina es fundamental en cualquier deporte, entonces la inspiración siempre me ha surgido desde luchadores como ellos.

¿Cómo manejas la presión y los nervios antes de un combate importante?

La presión antes de subir al ring siempre va a estar a todo lo que da, entonces lo que hago para no dejarme llevar por mis emociones y nervios es respirar profundamente varias veces antes de una pelea, así como hago una oración ya que mis creencias siempre son importantes antes de cualquier pelea, pero también pienso que el día que dejes de sentir esta emoción es el día que dejas de disfrutar lo que haces.

¿Qué impacto crees que tiene la lucha libre en la cultura popular y en la sociedad en general?

La lucha libre en México ya es cultura, no es otra cosa más que cultura, algo que nos representa como mexicanos y es algo que nos debería de llenar de orgullo. Es importante reconocer la importancia de este deporte ya que ha entretenido a muchas personas durante mucho tiempo y desde siempre será un gran lugar para desestresarse y encontrar entretenimiento mientras ves a deportistas haciendo lo que les gusta y divirtiéndose arriba de un ring.

¿Cuáles son tus metas y aspiraciones futuras en la lucha libre?

Mis únicas metas es ser una inspiración para futuras generaciones tal vez, ya que como lo mencioné anteriormente yo sí tengo inspiraciones de muchos luchadores que me inspiran día con día y claro que son la razón de porqué estoy el día de hoy aquí haciendo lo que me gusta. Me gustaría demostrarles que si sueñas algo puedes lograrlo obviamente tienes que trabajar mucho en ello, no te va a caer del cielo, hay que trabajar mucho en los sueños, pero si se puede lograr tienes que concentrarte en tus metas para lograrlas.

¿Qué consejo le darías a alguien que quiere seguir tus pasos y convertirse en luchador?

Antes que nada mucha decisión, tener mucha ambición, sobre todo aconsejarles y decirles que la disciplina es fundamental y es la parte más importante de este deporte, ya que si no tienes disciplina en lo que haces y en tu entrenamiento no podrás convertirte en un luchador o luchadora exitoso, también tomaré en cuenta que tienes que tener pasión por lo que haces porque siempre es bueno hacer lo que te gusta con muchas ganas, es difícil pero si lo sueñas lo puedes lograr. La disciplina, la pasión, el talento y la inspiración son los

aspectos fundamentales para la lucha libre, Jazbel nos contó sobre su historia como luchadora y diferentes acontecimientos que ha vivido, sin duda la lucha libre es un deporte de resistencia que requiere de mucha fuerza física y mental, por lo que la importancia de este deporte es muy alta, además de la importancia cultural que tiene.

El poder femenino en su máxima expresión, Jazbel destruyendo estereotipos y conquistando el ring.

Como citar este artículo:

Báez BMP, Colex AT. *La Entrevista... Catarsis deportiva Hablemos del poder femenino en el ring. Körperkultur Science 2024; 2(3): 26-28.*

Körperkultur Science

La Entrevista... Catarsis deportiva

Hablemos de educación física

Por: Valeria Delgado Arroyo^{1*}

¹Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México.

*Correspondencia: valeria.delarroyo@alumno.buap.mx

A lo largo de los años la educación básica ha ido modificándose, los problemas sociales han sido relevantes para que las necesidades de la sociedad sean notorias y se generen nuevas estrategias para subsanar las deficiencias estudiantiles. Uno de los temas que ha estado presente es la importancia de las materias y la creencia errónea de que las calificaciones son el reflejo de lo aprendido en la escuela. Como consecuencia también, están las materias que se les da más importancia que a otras y su importancia en el desarrollo de los niños. Sin embargo, en los últimos años hemos aprendido que más allá de las competencias lingüísticas y del pensamiento matemático, existen otras áreas que deberíamos desarrollar a la par, como la capacidad cognitiva y sensorial que cotidianamente necesitamos y ocupamos para sentirnos bien, mental y físicamente.

La pandemia de COVID-19, ha sido un paliativo para muchas personas, pues fue en este tiempo que las personas se han dado cuenta de la importancia del cuidado del cuerpo y las múltiples maneras de poder cuidarlo. Sin embargo, el cuidado del físico viene desde más atrás, es por ello por lo que se entrevistó a una profesional para explicar la importancia de los beneficios de esta área de la educación.

¿Quién es usted?

Mi nombre es Alinda Melia Sánchez Dávila, soy docente de educación física, actualmente cuento con la maestría de educación física y maestría en educación física y deporte.

¿Dónde trabaja?

Trabajo para la Secretaría de Educación Pública (SEP) y escuelas particulares, tengo la fortuna de trabajar todos los niveles desde maternal hasta licenciatura. Todas las sesiones son de educación física y se van modificando de acuerdo con el plan y programa de estudio que rige la SEP.

Educación física y atención al alumnado

¿Por qué decidió estudiar en el área de la educación física?

Siempre he sido una persona muy activa, muy inquieta que ha tenido el gusto por el deporte y también por el juego con los niños. Mis papás fueron docentes de educación física, y mis papás tenían la idea de mantenerme ocupada en algún deporte.

¿Cuál cree que es la importancia que le dan las personas a la educación física desde nivel básico?

La educación física es una materia muy castigada, poco entendida porque muchos creen que el español y las matemáticas son la base para poder tener éxito en la vida, sin embargo, considero que la educación física es una base fundamental para poder desarrollar el aspecto cognitivo en los niños, si sabemos jugar, sí sé concentrarme en un juego sin duda sabré concentrarme en una hoja, en una cuenta, en cualquier otra actividad de un desarrollo cognitivo más elevado.

¿A qué cree que se deba el proceso cognitivo en la actividad física?

El proceso cognitivo en la educación física se empieza a trabajar desde lo motriz, entonces nosotros como educadores físicos desarrollamos esta parte motriz en los alumnos, tanto una motricidad fina, como una motricidad gruesa, y a partir de ahí empezar a sentar esas bases que permitan poder trabajar los hemisferios en los alumnos, logrando una mayor cobertura hacia

cualquier área que el niño pueda desarrollar dentro de la escuela.

¿Qué cambiaría usted para que se tome seriamente la materia?

Cambiaría que la clase de educación física fuera la primera sesión que tomara el niño dentro de la escuela, para que después puedan concentrarse bien en cualquier otro tipo de materia. Y está comprobado porque incluso también en España y en Estados Unidos se está trabajando de esa manera. Se ha descubierto que después de una estimulación por medio del juego el alumno tiene mayor capacidad para poder concentrarse mucho mejor.

¿Considera que la educación en México tiene un espacio correcto para la actividad física?

Considero que sí, pero está mal dosificado, la educación física debe ser prioritaria ya que en nuestro país tenemos muchos niños con altos índices de obesidad.

¿Cree que esto se deba al poco tiempo que se le da a la materia en la escuela?

Sí pero también por parte de los padres de familia, es como una corresponsabilidad, como de la escuela como de los padres de familia, porque también son importantes las actividades extracurriculares que pueda ayudar al alumno a que pueda mejorar su motricidad y que cuando sean adultos puedan estar más preparados. Tal vez a la cultura física no se le ha dado la importancia que se le debería, si nosotros preparamos a una persona desde pequeños hasta el nivel de la preparatoria, facilitaríamos el gusto por algún deporte o actividad física durante nuestra vida cotidiana. Y habría menos enfermedades, menos personas en los hospitales. Hay ocasiones donde incluso yo les dejo de tarea a los niños más pequeños salir a jugar... ¿Qué está pasando? En nuestro país, la mayoría de las personas son sedentarias porque prefieren ya no caminar, ya no hacer ejercicio, y cuando tienen hijos suelen decir, es que mi hijo es hiperactivo, cuando no es así, sino que tiene papás que son muy pasivos, y el niño por algo innato siempre va a ser activo, entonces pasa que si yo le enseño a mi hijo a entretenerlo con el celular o algún otro dispositivo pues le voy a enseñar que con eso se puede entretener pero a lo mejor desarrolla otro tipo de habilidades, pero no motriz, y al final la educación física influye de forma positiva en diferentes aspectos del individuo.

¿Qué encuentra de distinto en las actividades de escuelas particulares a las escuelas públicas?

La única diferencia con las particulares es que existe la posibilidad de que tengan actividades

extraescolares, es decir después del horario escolar para poder quedarse, en alguna actividad como fútbol, voleibol, natación, etc. Y tal vez los papás tienen mayor oportunidad o un mayor ingreso económico que permita poder involucrar a sus hijos a alguna otra actividad deportiva. Por otra parte, la exigencia desde un trabajo hacia el docente donde tengamos esa ética de poder dar las clases, trabajar en la sesión de educación física, y que tenga un buen diseño de sesión para que se pueda aplicar y de la misma manera vaya rindiendo frutos en el desarrollo motriz. Siempre he dicho que la educación física tiene varias fases, y es enseñarle desde pequeño el desarrollo de su motricidad y partiendo de ahí saber qué habilidades tiene y para qué es apto, no lo que te gusta, ¿de acuerdo con qué?, ¿Qué has observado en él?, que sabe pegarle bien a la pelota, que sabe lanzar bien la pelota, etc., pero sí depende mucho del compromiso del docente de educación física para impartir la clase; anteriormente tenías al profe que les decía, tomen los balones y vayan a jugar y las niñas son las que estaban sentadas y los hombres simplemente jugando fútbol, y esa era la sesión de educación física, actualmente ha cambiado y ha permitido ser más pedagógica en juegos, en un diseño de sesión más pensada para poder verificar que el chico se desarrolle de acuerdo a las etapas que va presentando de acuerdo a su edad.

¿Cree que el rol social afecta a las niñas y a los niños al desenvolverse en la actividad física?

Anteriormente se decía que las mujeres no podían hacer ejercicio, que eran de casa. La sesión de educación física está diseñada para que puedan trabajarla todos. La clase de educación física ya no suele ser una clase de deportes, una clase elitista donde solamente el niño que puede y tiene la habilidad lo hace.

¿Existe la discriminación en su materia?

Anteriormente sí, ahora creo que depende del diseño de las actividades, y la manera en cómo lo trabaja el educador, habrá puntos donde se integran en equipos y qué hacen, eligen al compañero que es más rápido, al que es más inteligente, pero qué pasa con los niños que son un poco más lentos, a lo mejor pones actividades que te permitan poder hacer a ellos líderes en la sesión, es decir no todas las actividades pueden ser de ejercicios, pueden ser actividades que les permita apoyarse de otras materias, de español, matemáticas, física, química, de acuerdo a la problemática, siendo una forma de integrar a todos los alumnos para evitar la discriminación.

¿Por qué cree que las actividades físicas no se tienen presentes en la vida cotidiana?

Por el intenso trabajo que tienen los adultos, a veces suelen ser padres de familia que son oficinistas, que tienen jornadas de 10 horas y los tiempos no te permiten realizar actividades físicas, es más complicado.

¿Considera que los gustos de los padres de familia contribuyen a las actividades de sus hijos?

Sí, si tengo un papá activo que le gusta el deporte, el basquetbol, a lo mejor voy a querer que mi hijo sea basquetbolista, entonces sí depende, hay deportes que son de moda, por ejemplo, de hace 8 años hacia acá el deporte de moda era correr, y más allá de eso también es un marketing y es un consumismo que se hace.

¿Cree que la disposición económica sea un limitante?

No, no de manera general, sí cuando ya son élite, cuando voy a una competencia y necesito equipo para llegar bien a una competencia, y no solamente es eso, es esta cuestión de la alimentación correcta, ir constantemente a entrenar y eso genera un gasto.

¿Qué es para usted la actividad física?

Hay una diferencia entre actividad y ejercicio físico, es una manera de poder ver la vida distinta, el hecho de que practiques algún deporte o ejercicio hace que tengas otra visión o panorama de la vida, a comparación de las personas que no, está comprobado que las personas que logran hacer deporte son más felices que las que no realizan ninguna actividad. Te sientes cansado, pero es un cansancio “agradable”, no es un cansancio de estrés, de estar sentado todo el día en la oficina y trabajas de una manera distinta cuando trabajas alguna actividad, ayudando también muchísimo a tu personalidad. Tienes una mayor interacción social, las personas que hacen ejercicio suelen ser de un carácter moldeable, suelen tener una mejor autoestima, y al tenerlo eso ayuda a poder trabajar de diferente manera todos los proyectos que tengas en tu vida. Y ocupas el positivismo para algo mejor, por ejemplo, mis compañeras me dicen, es que tú toda la vida estás de buenas... y les digo pues sí, es que a mí sí me gusta hacer ejercicio físico, haz un poco.

¿Qué actividades les pone a sus alumnos?

Desde que son pequeños es el simple hecho del juego, pero el juego no en un aspecto libre, sino actividades que les llamen la atención con el material, resolver problemáticas, a lo mejor y no

pueden convivir entre ellos, ok, entonces pongo ejercicios que sean en equipo, y no solamente es practicar un deporte, si no buscar un desarrollo más allá.

¿Por qué cree que a las personas no les gusta la actividad física?

Por falta de tiempo y por flojera, principalmente por flojera porque tal vez por falta de tiempo pues haces un cronograma específico para poder realizar un poquito. Y por pereza, pues es el resultado del estrés del trabajo, y porque no están acostumbrados a realizar ejercicio o deporte.

¿Cree que en la pandemia surgieron más personas activas físicamente?

Creo que hubo un mayor sedentarismo, hay muchas familias que viven en edificios y no podrían hacer ejercicio, yo tenía a niños que se encerraban en el baño para poder hacer la clase, o movían las camas porque no tenían dónde hacer ejercicio. Así que sí creo que la pandemia vino a retrasar esta cuestión de hábito hacia el ejercicio y después de la pandemia o somos sedentarios o descubriste hacer ejercicio.

¿Qué beneficios tiene la activación física?

Desde luego, que se sientan alegres, que liberen endorfinas que les permita sentirse bien consigo mismos y al practicar algún deporte tienden a bajar de peso y, por ende, cuando tu cuerpo realiza un ejercicio de manera constante y lo haces un hábito, en muchas ocasiones la alimentación suele ser modificada porque tú mismo cuerpo te lo pide, si tú llegas a comer algo más grasoso hasta daño te hace.

¿Qué les recomendaría a las personas que no hacen activación física?

Que intente hacer algún ejercicio o deporte que les guste, que lo intente por tiempo, desde 15 minutos a 30 minutos y que poco a poco vaya adaptando a su cuerpo a realizar ejercicio físico, la mayoría de las personas quieren hacer ejercicio, hacen una hora y al día siguiente vas a amanecer envarado, y dices, “no hasta que se me quite” y hasta que se te quite pasa una semana y entonces ya no lo vuelves a realizar, entonces debes ir trabajando progresivamente este tipo de ejercicios o deporte.

Los chicos que han tenido una estimulación temprana suelen ser “más inquietos”, tienen idea de para qué es un aro, una pelota, y los niños que no tienen estimulación simplemente pueden tocar el material, pero no encuentran el objetivo para qué es. El celular es parteaguas en la actualidad, porque ¿cómo mantienes a un niño en una plática de adultos? con un dispositivo, entonces ahí se quedan, ya no me interrumpes ya no nada... te portaste bien.

Ah, pero si está inquieto, si va, viene, brinca y todo, se portó mal, porque estuviste muy inquieto, entonces son momentos que dices... ¿cómo le enseño?

Antes la educación física era más “militarizada”, más para los hombres, pero actualmente la educación física es rica, porque puedes hacer y deshacer lo que tú quieras mediante un juego, el niño puede aprender reglas, sumar, a restar, todo mediante el juego. Por ejemplo, cuando un niño está en una escuela Montessori, choca mucho, porque no está acostumbrado a trabajar de esa manera, entonces cuando les cambias el chip se confunden.

El deporte y la activación física son una herramienta para conocerte a ti mismo, y una forma (para muchos) de salir de la rutina, ya que la activación física no se trata de una estimulación visual, para otros, se trata del propio esfuerzo y la comodidad física que cada uno tiene consigo mismo.

Como citar este artículo:

Delgado AV. *La Entrevista... Catarsis deportiva Hablemos de educación física. Körperkultur Science* 2024; 2(3): 29-32.

Körperkultur Science

La Entrevista... Catarsis deportiva

Hablemos de un estilo de vida con la Dra. Lilia Cedillo

*Por: Valeria Delgado Arroyo¹**

¹Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México.

*Correspondencia: valeria.delarroyo@alumno.buap.mx

A lo largo de nuestro desarrollo personal nos encontramos con orientaciones hacia el deporte o la actividad física, la formación, la investigación, la asesoría y la intervención directa son claves para tener un primer encuentro con alguna actividad física o deporte; ahora más que nunca, como resultado de la pandemia, las personas se han acercado más a sí mismas en el sentido físico, pues tener más tiempo para actividades recreativas, y espacio limitado generó el despertar del interés de las personas, conviviendo en un entorno familiar y comunitario con su cuerpo. Así mismo, los diversos métodos, y formas de tener un acercamiento a un deporte o actividad física son bastantes, ahora existen parques, zonas deportivas, gimnasios, también la metodología educativa cada vez más, integra espacios y zonas para realizar estas actividades. Como resultado de este nuevo comportamiento en las personas, hay mayor conciencia, las personas saben la importancia del bienestar físico; como es bien sabido, ayuda en múltiples ámbitos de la vida cotidiana, y en un sentido psicológico, mejora la autoestima, reduce el estrés, mejora los estados del sueño, entre otros beneficios. En este sentido, ayuda como un posible paliativo, o como se menciona en la siguiente entrevista, puede llegar a ser una adicción de las buenas.

Crear hábitos o, adicciones positivas en edad temprana, favorece al individuo a generar conciencia de las necesidades de su cuerpo, y posteriormente, cuando llegue a la edad adulta, pueda tener hábitos y se vea más involucrado en realizar un deporte o actividad física, pues como menciona la actual rectora de la Benemérita

Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Lilia Cedillo Ramírez, a cierta edad comienzan a haber mayores responsabilidades, las cuales es complicado descartarlas, y donde no existe un hábito, existe un pretexto. En esta ocasión se entrevistó a la rectora de la BUAP, quien mencionó que, a pesar de sus múltiples actividades a lo largo de su vida, el atletismo siempre estuvo presente en su vida, siendo este más que un deporte, un estilo de vida.

¿Quién es Lilia Cedillo?

Soy trabajadora de la BUAP desde hace 41 años, recién salida de la facultad de Ciencias Químicas todavía no me titulaba e ingresé a la BUAP como auxiliar de investigación, que en este caso es así como el escalón más bajo que hay de todos, me tocó ser la primera generación de trabajadores que contrataron para el departamento de investigaciones biomédicas, ahora el Centro de Investigación en Ciencias Microbiológicas, me ha tocado vivir muchas etapas en la microbiología en el Instituto de Ciencias, he sido profesora y sigo dando clases en algunas licenciaturas, me encanta la investigación, la docencia y el deporte.

Dra. Lilia Cedillo, atleta, académica y rectora

¿Desde cuándo comenzó su gusto por el deporte?

Empezó justo cuando salí de la licenciatura, porque cuando tenía 12 años, tenía un problema que asemeja mucho a la *fiebre reumática*, en esa época me trataron como paciente con esa fiebre, pero parecía más a una *fiebre reactiva*, se me inflamaban las rodillas, los tobillos y padecía muy frecuentemente de dolores en las articulaciones, eso hizo que en la secundaria, la prepa y la licenciatura, no practicara ninguna actividad física, por lo mismo de que tenía mucho dolor en las articulaciones; pero justo cuando termine la carrera un amigo de mi hermana que era maratonista me dijo que hiciera ejercicio, me propuso correr, para que mis articulaciones dolieran menos, y la verdad dije, pues no pierdo nada, de estar así sin hacer ejercicio a intentarlo, adelante. Entonces empecé a correr en la casa de mis papás y ahí caminaba, trotaba y así iba alternando, hasta que un día dije: “*este espacio me queda muy chiquito, ya me aburrí de darle 30 vueltas*”, y me animé a correr en la calle; te estoy hablando de hace 41 años para ser exactas, en esa época no se acostumbraba a ver a la gente corriendo en las calles, te veían y decían: “ah pues está medio loquita yo creo, jeje, no?”; empecé a correr y cada vez me gustó más, después conocí a mi esposo, y él me invitó a entrar a un equipo de atletismo que existe todavía en la BUAP, se llama *Lobos Veteranos*, allí iba gente mayor a entrenar y unos cuantos estudiantes, entrenábamos los sábados; y poco a poco yo vi mejora en mi estado de salud, al principio fue muy doloroso porque yo tenía mucho dolor en las articulaciones, después me sentí mejor hasta que llegó un punto en el que vi la diferencia de hacer ejercicio a no hacer, entonces lo tomé como si fuera mi medicina, era la manera de sentirme bien y poco después como que te vas enviando, comienzas a correr una carrera de 5 kilómetros, luego de 10, y pasé mucho tiempo corriendo esa distancia entre que adquirí condición física y entre que mis articulaciones mejoraban. Entrené como año y medio o 2 hasta que me empezó a ir bien en las carreras, iba a competencia y comenzaba a ganar, y eso te motiva aún más, en esa época la premiación era realmente grata para hombres, para ellos siempre era dinero, y para las mujeres siempre era una plancha, una licuadora... en

casa siempre se reían de mí, me decían: *¿Por qué vas, por una plancha o por una licuadora?* no pues mi mamá era la ganona, ahí se notaba mucho la diferencia de género.

Y pues poco a poco te vas dando cuenta que te gusta y que ya es parte de ti, mi entrenador era Alfonso Gouchez que es magnífico como entrenador, ya está jubilado pero él me enseñó lo fundamental en el atletismo, él es muy cuidadoso con sus atletas entonces lo que aprendí más de él aparte de la técnica y la metodología, fue a cuidar mi cuerpo, a conocerlo y a evitar lesiones, nunca te dejaba hacer algo que sintiera que aún no estabas capacitado para hacerlo, aunque uno se desespere no te dejaba. En esa época no existían tantos terapeutas, ibas al médico, pero era mucho el cuidado del entrenador. Además, ahí conocí a grandes amigos, y ahora al cabo de los años te los encuentras como entrenadores o que siguen corriendo y eso es gratificante.

Después me fui a hacer mi posdoctorado a Estados Unidos, para esto ya me había casado y me dio mucho gusto porque yo iba a todas las competencias donde vivía y me daba mucho gusto que al principio nadie me hacía caso, pero poco a poco fueron diciendo: “*ah mira, ahí viene la mexicana*”, fue yo creo la mejor época competitiva que tuve. En la segunda parte de mi posdoctorado yo me embarqué por primera vez, entonces dejé de entrenar así con ese ritmo, pero nunca dejé de entrenar, y con mi hija pues ya tenía más confianza, así que todo el tiempo estuve corriendo, ahí me di cuenta de las grandes ventajas que tiene practicar deporte, obvio en menor intensidad, te mantiene sana y sin molestias.

Bueno, y después uno ya tiene hijos y ya cuesta un poco más de trabajo salir a entrenar, pero recuerdo mucho que lo primero que compré cuando supe que estaba embarazada fue una carriola para correr con mi bebé, y dije, esto es lo único que me voy a regresar a México, y todavía la guardo. También con el tiempo tuve que adaptarla para correr con mis dos hijos, entonces ellos se fueron adaptando al deporte sin querer, recuerdo que la primera palabra que mi hijo dijo después de papá y mamá fue; “ánimo” y era porque iba a las competencias y veía a los corredores y decía “ánimo” “ánimo”;

entonces sí ha sido una experiencia muy bonita lo largo de tantos años y hasta la fecha sigo corriendo, es parte de mí, de mi vida, de mi rutina diaria.

¿Actualmente cuántos kilómetros corre?

Pues depende, si estoy entrenando para maratón corro 10 kilómetros diarios, si no es para maratón con unos 5 y con eso me mantengo sana y bien, a mí me encanta correr al aire libre, por el viento, la lluvia... el sol, no mucho, pero es necesario.

¿Cómo creen que influyen las figuras a seguir en los niños/jóvenes?

Bastante, a los niños no hay que obligarlos, porque en lugar de que les guste los inmunizas y entonces no les gusta y le agarran aversión al deporte, pero cuando te ven hacerlo, es distinto. Yo lo viví con mis hijos, el día menos pensado ellos dicen: “yo lo quiero hacer”, y actualmente me veían que me iba a entrenar y se quedaban un rato con mi esposo y llegó un día en el que empezaron a correr, de pequeños practicaban otros deportes, natación, fútbol, taekwondo, hicieron cualquier cantidad de deportes que les gustaba. Hasta que un día ya estando en la prepa me dijo: “yo quiero empezar a entrenar carreras, yo quiero atletismo”, y empezó a entrenar conmigo, después le gustó el triatlón, donde hay carrera, ciclismo y natación. A mi hijo le gusta correr, pero por temporadas; yo creo que uno como padre puede cultivar el deporte en sus hijos, no necesariamente al que uno le gusta, pero es lo que a ellos le gusta y uno tiene que apoyarlos. Es satisfactorio y muy sano porque también es el momento para convivir con la familia a veces le toca a uno ir a apoyar, entonces también es motivo de unión familiar.

¿Qué siente cuando corre?

Me siento muy conectada con el entorno, por eso me gusta correr al aire libre, me permite estar observando lo que hay alrededor, lo que hay en las calles, la gente, soy muy observadora, entonces me gusta ir viendo todo lo que pasa alrededor, cuando corro en caminadora es un poco más aburrido porque no ves más que la caminadora, yo soy mujer creyente, me gusta orar y rezar mientras corro en caminadora porque aunque te distraigas no pasa nada, y en la calle si te distraes pues te atropellan, entonces hay que ir más conectada con el

entorno; pero cualquiera de las dos opciones las disfruto, también me gusta correr en equipo porque va otra gente apoyándote y motivándote. Ahora como rectora no tengo mucho tiempo para entrenar así que el tiempo que tengo trato de aprovecharlo al máximo para estar bien, hace algunos años había decidido retirarme del maratón, porque había dicho que en el momento en que mis dos hijos corrieran su primer maratón yo me retiraría; cuando llegó esa carrera donde los tres corrimos, estaba muy emotiva de que ya era mi último maratón, pero cuando terminé mis dos hijos se me quedaron mirando y dijeron “no inventes mamá, acabaste mejor que nosotros, estás bien”, entonces caminamos (porque ya habíamos cruzado la meta) y dije, “No, no me retiro” jaja. Y bueno pues he seguido, llevo corridos 32 maratones espero este año correr el número 33 y ahora ya dije “voy a correr 42 maratones porque tiene 42 kilómetros el maratón” y pues ya, después de eso pensaré si me retiro. Le debo mucho al deporte, porque gracias a él estoy sana, gracias a él nacieron bien mis hijos y ¿pues qué más puedes pedir?

Yo creo que las personas que no le gusta hacer actividad física no se han dado la oportunidad de hacerlo de manera metódica, porque lo haces una vez, y luego lo dejan, y es muy fácil caer en la tentación de la flojera, la cama es la cama, uno dice, “¿y si mejor hoy no salgo?” “hace frío, está lloviendo”, entonces yo creo que no se han dado esa oportunidad, porque cuando practicas 3 semanas seguidas, 1 mes seguido, 2 meses, lo más probable es que ya estés enganchada en el deporte y lo vas a seguir, pero si no pasas esa barrera de las 3-4 semanas nunca lo vas a tomar como una hábito, siempre lo vas a ver como pretexto... fíjate que mi entrenador Sergio Jiménez, muy atinadamente menciona que uno pone pretextos, uno siempre dice “es que no tengo tiempo” y él siempre dice que es un muy mal pretexto porque tú nunca dices “no me baño porque no tengo tiempo”, te buscas del tiempo para bañarte aunque tengas muchas actividades, siempre vas a buscar un espacio para el baño, entonces así como todos buscamos un espacio para comer o para bañarnos, todos deberíamos buscarnos un espacio para la actividad física.

¿Cómo cree que los estudiantes puedan beneficiarse a través de la actividad física?

Yo creo que la mejor época para realizar activación física es en la universidad, porque a pesar de que tienen una carga académica de materias pesada, tienen muchas oportunidades, instalaciones, entrenadores; cuando a un joven lo empiezas a motivar y le dices ánimo ven, si no sabes nadar, aquí aprendes, si no sabes andar en bici aquí aprendes, poco a poco ese joven va a darse cuenta que va a tener compañeros de equipo con quienes comparte mucho en común y lo vas a empezar a jalar y cuando se dé cuenta ya no va a poder desligarse, y para hacer eso hay que hacer el primer paso, el primer paso es ir a preguntar. La idea es motivarlos, porque cuando ellos regresen la probabilidad de que practiquen un deporte serán menores todavía, van a tener otros compromisos que son muy distintos, pero si están encaminados al deporte es mucho más sencillo que no lo dejen.

¿Cómo influye el deporte en el alumno?

El deporte tiene la gran ventaja de cambiar tu estado de ánimo muy fácilmente, tú puedes estar deprimido, triste, enojado, pero cuando practicas se te empieza a olvidar, la verdad es que hay una conexión entre, el sistema endocrino, el sistema nervioso e inmune, se comunican entre los tres y juntos hacen que sea adicción, es una adicción de las buenas que hay, hace que te enfermes menos y también hace que funcione bien el sistema endocrino, desde el punto de la salud es muy bueno, y mantiene sobre todo a los jóvenes alejados de las conductas de riesgo, un chico que practica un deporte no se va a ir al antro tan seguido porque quiere rendir en el deporte que practica, porque sabe que tiene que ir al otro día a entrenar temprano, sabe que si toma alcohol en exceso disminuye su rendimiento; entonces esta serie de factores influye para que esté alejado de estas conductas de riesgo, el deporte te mantiene sano, en buen estado de ánimo y tiene grandes beneficios, es importante en los jóvenes sobre todo, que lo incorporen como un hábito. Como se menciona anteriormente, generar un hábito suele ser complicado, pero la cantidad de beneficios que la activación física trae consigo, es sumamente grata; la intención es cuidar el cuerpo física, psicológica y

nutritivamente, muchas veces llegar a este balance suele considerarse costoso o distante, sin embargo, hay muchas formas de cubrir cada una de las formas de bienestar para la persona. Atinadamente, la rectora Lilia Cedillo menciona, que el primer paso es ir a preguntar, y en el peor de los casos, si no hay espacios, tiempo o cualquier otra injerencia que no permita realizar algún deporte, la activación física también significa caminar, ir por el mandado, convivir sanamente, entre otras.

Como citar este artículo:

Delgado AV. *La Entrevista... Catarsis deportiva Hablemos de un estilo de vida con la Dra. Lilia Cedillo. Körperkultur Science 2024; 2(3): 33-36.*

Körperkultur Science

Del sueño a la realidad: el camino de Aurelio López, un deportista Poblano en las grandes ligas del béisbol (MLB)

Por: María del Pilar Báez Betanzos^{1}*

¹Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México.

*Correspondencia: pilab.betanzos@gmail.com

En el mundo del béisbol, existen historias fascinantes de jugadores que han dejado una huella imborrable en el deporte. Aurelio López lanzador originario de Tecamachalco un pequeño pueblo en el Estado de Puebla-México, nació el 21 de septiembre de 1948 y ha sido reconocido como uno de los deportistas más destacados de su generación.

Era 1967 Aurelio López se encontraba estudiando Administración Pública en la Universidad Autónoma de Puebla, cuando el destino puso a Ramon Garcia en su camino, ya que él descubre el potencial extraordinario de Aurelio López y lo hizo debutar a los 19 años en los Diablos Rojos de México. Éste sólo fue el comienzo de una carrera que lo llevaría a convertirse en una figura legendaria en el deporte ya que con su determinación habilidad y pasión se convirtió en un referente del béisbol en México.

Su estancia en los Diablos Rojos fue impresionante ya que desde la primera temporada en 1977 destacó, obteniendo un récord impresionante de 19 victorias y sólo 3 derrotas, Aurelio se destacó como uno de los principales lanzadores de la liga, tanto que fue reconocido con el título “Jugador más valioso” (MVP) a finales de la década de 1970.

Su talento no pasó desapercibido para los ojos expertos de la Major League Baseball (MLB) en Estados Unidos de Norte América ya que su contrato fue comprado por Los Cardenales de San Luis en 1977. Aurelio López se unió a los Springfield Red Birds de la asociación americana de clase AAA, pero regresó a las grandes ligas durante la temporada de 1978 donde registró un récord de 4 victorias y 2 derrotas.

Después de una temporada en San Luis, Aurelio fue transferido a los Tigres de Detroit en un intercambio que involucró a Jerry Morales, Jack Murphy y Bob Sykes.

Fue en Detroit donde Aurelio López mostró algunas de sus mejores estadísticas individuales durante la temporada de 1979, logró un récord de 10 victorias y 5 derrotas, con 106 ponches y una efectividad de 2.41, además se destacó como cerrador al obtener 21 salvamentos en esta temporada posicionándose en el tercer lugar en la liga americana en esa categoría.

Su desempeño lo llevó a ser reconocido y quedó en el séptimo lugar de la votación del premio “Cy Young” el cuál es un reconocimiento a los mejores lanzadores de la MLB.

La temporada de 1980 fue de igual forma destacada para Aurelio López ya que logró otros 21 salvamentos y consolidó su reputación como uno de los mejores jugadores en las grandes ligas, sin embargo, la temporada de 1981 fue interrumpida por la huelga de las Grandes Ligas de béisbol dicha huelga obligó la cancelación de 713 partidos.

A pesar de los éxitos y los momentos destacados de su carrera en las grandes ligas, la carrera de Aurelio López también se enfrentó a desafíos y obstáculos. Durante el entrenamiento de primavera en 1982 enfrentó problemas en el hombro afectando su rendimiento, lo que lo llevó a ser degradado a la filial de ligas menores de clase AAA de los Tigres de Detroit.

A pesar de esta dificultad no se rindió y continuó luchando por su regreso, fue llamado de vuelta a Detroit el 1 de septiembre de ese mismo año brindando una nueva oportunidad para mostrarles su valor una vez más, sin embargo, un mes después anunció su retiro y su regreso a México, esta decisión inesperada dejó perplejos a muchos ya que Aurelio parecía estar en la cúspide de su carrera en la MLB sin embargo la decisión fue tomada basada en sus propias razones y prioridades personales.

Tras su regreso a México fue recibido como un verdadero héroe en su pueblo natal, Tecamachalco, la comunidad estaba orgullosa de su destacada carrera en el béisbol, el cariño y el reconocimiento hacia Aurelio López eran notorios ya que su popularidad era tal que las mismas personas del pueblo lo postularon como candidato para ser presidente de la localidad, Aurelio López aceptó y logró ganar las elecciones, así no sólo dejó huella en el deporte sino también en la vida política de su comunidad. Desafortunadamente Aurelio López murió mientras viajaba de regreso de Matehuala San Luis Potosí el 22 de septiembre de 1992, un día después de su cumpleaños número 44 su muerte fue ocasionada por un terrible accidente automovilístico que le arrebató la vida. Su cuerpo fue trasladado en helicóptero desde el lugar del accidente hasta su amado pueblo donde se le brindó un emotivo adiós. La pérdida de este gran personaje fue tan significativa que la comunidad de Tecamachalco decidió honrar su memoria de una manera especial, se hicieron dos monumentos en su honor, uno de ellos se encuentra en la carretera federal y entronque a Tochtepec y el otro se encuentra en la carretera de Tecamachalco, estos monumentos son un testimonio tangible de la admiración y el amor que las personas le tenían Aurelio.

Aurelio López, más que un jugador de béisbol se convirtió en un símbolo de inspiración y superación, su determinación y espíritu incansable nos recuerda que los sueños pueden alcanzarte a través del trabajo arduo y la perseverancia. Su ejemplo trasciende las fronteras del deporte y nos enseña que el verdadero éxito se encuentra en la capacidad de hacer una diferencia en la vida de los demás.

El legado inmortal de Aurelio López perdura en el recuerdo del pueblo mexicano, un pequeño tributo a tu carrera en el béisbol y tu compromiso con la sociedad.

Como citar este artículo:

Báez BMP. *Reportaje deportivo "Del sueño a la realidad: el camino de Aurelio López, un deportista Poblano en las grandes ligas del béisbol (MLB)". Körperkultur Science 2024; 2(3): 37-38.*

¿Es posible que mediante el entrenamiento funcional se mejore la flexibilidad en fisicoculturistas?

Brisa Barrales Ruelas¹, Diana Paola Galindo Benítez¹, Pedro Joel Jiménez Andrade¹, Marco Antonio López Valseca^{1*}

¹Facultad de Cultura Física de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México. *Correspondencia: brisa.barralesr@alumno.buap.mx

El entrenamiento funcional ha sido implementado como una forma de mejorar capacidades físicas y coordinativas en varias disciplinas. Este tipo de entrenamiento ha sido utilizado en ámbitos de la rehabilitación y la medicina deportiva, donde se tiene el objetivo de devolver a los deportistas su funcionalidad no solo en su vida cotidiana, sino también en los diversos deportes que se realizan.

Es importante considerar que un ejercicio funcional es aquel que mantiene, mejora o facilite el rendimiento en las acciones cotidianas o deporte sin lastimar la función articular.

En este caso, teniendo como investigación la mejora de la flexibilidad a través de este tipo de entrenamiento, se hace referencia también a la calidad de movimiento, pues no se tiene esa capacidad de efectuar rangos de movimientos que ayuden a potencializar su rendimiento deportivo, haciendo énfasis en que dentro de esta disciplina es muy importante la calidad de movimiento antes que la cantidad de movimiento. La calidad deficiente de estos movimientos provoca menor rendimiento, fatiga e incluso puede llegar a generar una lesión.

Es de esta manera donde el entrenamiento funcional es capaz de mejorar la flexibilidad, ya que los movimientos funcionales no trabajan sobre un determinado músculo, sino que involucra a varios grupos musculares y se le obliga al cuerpo a trabajar de manera conjunta.

Los fisicoculturistas solo se centran en un determinado grupo muscular por sesión dejando de lado el desarrollo de sus capacidades físicas. Por tanto, se puede decir que dejan de lado los correctos rangos de movimiento, causando así desequilibrios musculares al dejar en segundo plano o completamente en el olvido el trabajo en la flexibilidad, haciendo que algunos movimientos se vean torpes y lentos, quedándose en un claro retraso en el progreso y desarrollo de su disciplina, lo cual es vital y muy importante si se llegan a encontrar en alguna preparación de competencia en donde es conocido que los deportistas explotan su físico a tope y en donde se observa quien tuvo un progreso y aprovechamiento de tiempo mucho mejor.

Ahora bien, cabe resaltar que una articulación más flexible proporciona ventajas hipertroóficas debido a que evidencias señalan que el estiramiento proporciona un incremento de la síntesis proteica y por tanto del aumento del volumen muscular, aumentando los procesos metabólicos al eliminar catabolitos de los tejidos. Estos procesos junto con la buena ejecución de rango de movimiento y sobre todo técnica, van a jugar un papel clave para el buen desarrollo del entrenamiento y del cuerpo ya que son

sumamente necesarios a considerar y a trabajar en esta disciplina, pues como se mencionó anteriormente, muchas veces se olvida la importancia que tiene la flexibilidad cuando se está desarrollando un grupo muscular.

Por lo que se puede decir que es necesario trabajar la flexibilidad, ya que con ello se obtienen beneficios muy importantes, tales como: mejorar la técnica, la cual ayudará a tener una correcta ejecución de los ejercicios y aumentar los porcentajes de estímulos al músculo o sector muscular que se esté trabajando en ese momento, prevenir lesiones las cuales son muy comunes por la incorrecta ejecución. Siendo importante prevenirlas, pues de alguna manera atrasan el progreso y desarrollo del grupo muscular afectado puesto que debe recuperarse para evitar lesiones más fuertes que comprometan el desarrollo posterior de esa parte. A su vez, la mejora de la flexibilidad permite economizar esfuerzos, y una mayor fluidez en el gesto deportivo que conlleva a un mayor estímulo y desarrollo óptimo de las condiciones físicas de esta disciplina como lo es el físico culturismo. El implemento del entrenamiento funcional debe ser progresivo, ya que el organismo debe irse adaptando.

La flexibilidad es una capacidad física básica que ayuda en la realización de movimientos articulares en una gran amplitud, que permite mejorar el rendimiento físico y reducir las probabilidades de sufrir lesiones, sin embargo, muchos fisicoculturistas tienden a dejar de lado el desarrollo de dicha capacidad por enfocarse en la hipertrofia muscular, apenas realizando estiramientos de vez en cuando, lo que conlleva a la disminución de elasticidad e incrementa la rigidez del músculo.

Entonces, el entrenamiento funcional, no solo ayudará a incrementar la flexibilidad en los fisicoculturistas, sino que también les permitirá tener una rápida recuperación muscular al eliminar la tensión generada en el ejercicio, relajando la musculatura e incrementando los grados de movilidad al aumentar la elasticidad muscular y articular, teniendo como consecuencia una mejora en el rendimiento físico y disminución en el riesgo de padecer alguna lesión.

Referencias

1. Romero Y, Flores SM, Sánchez LU. Conceptualización del entrenamiento funcional y su implementación en sus diferentes escenarios. Tesis de licenciatura, Universidad Minuto De Dios, Bogotá. 2017, Pp. 34.
2. Lara CJK. Calidad de movimiento y su relación con la flexibilidad en fisicoculturistas de Deivid Gym. Tesis de

Licenciatura, Universidad Técnica del Norte, Ecuador. 2021, Pp. 26.

3. Ayala F, Sainz de Baranda P, Cejudo A. El entrenamiento de la flexibilidad: técnicas de estiramiento. *Revista Andaluza de Medicina del Deporte España* 2012; 5(3): 105-112.

4. Espejo AL. Utilización de los estiramientos en el ámbito deportivo. *Revista de Ciencias del Deporte, Mérida (Badajoz), España* 2007; 3(3): 33-37.

5. Martínez J, Moreno K, Análisis de la incidencia del incremento de masa muscular en la flexibilidad articular de los fisicoculturistas del gimnasio Humbert Gym Norte de la ciudad de Palmira. Trabajo de grado, Universidad del Valle, Colombia, 2020, Pp. 41.

6. Ibarra ACE. Fortalecimiento en los músculos. *Revista Vida Científica Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo* 2014; 2(4): 35.

Como citar este artículo:

Barrales RB, Galindo BDP, Jiménez APJ, López VMA. ¿Es posible que mediante el entrenamiento funcional se mejore la flexibilidad en fisicoculturistas?. *Körperkultur Science* 2024; 2(3): 39-40.

Körperkultur Science

Recibido: mayo 2023

Aceptado: octubre 2023

Nueva cultura deportiva BUAP

Mtra. Karla Paulina Galaviz-Torres^{1}*

¹Dirección de Deporte y Cultura Física, Acompañamiento a equipos representativos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México. *Correspondencia: karla.galaviz@correo.buap.mx

APOYO ALIMENTARIO

Para continuar con el acompañamiento y apoyo a los equipos representativos, además de las áreas multidisciplinarias: estomatología, psicología, fisioterapia, medicina deportiva y nutrición, la Dirección de Deporte y Cultura Física a cargo del Prof. José Miguel López Serrano y con el visto bueno de la Rectora Dra. Lilia Cedillo Ramírez, en atención al bienestar integral de los atletas BUAP se impulsa una nueva iniciativa en apoyo a la economía de las familias de estudiantes de Alto Rendimiento Deportivo y a partir del mes de octubre de 2023 se impulsa el programa de becas alimenticias proporcionando alimentos adecuados que de inicio contempla una comida al día que contiene alimentos de origen animal, leguminosas, cereales, frutas y verduras para una sana nutrición. Dicha iniciativa, como piloto, ha favorecido al 30% de la delegación de atletas de la Máxima Casa de estudios, sin embargo, se busca que el programa crezca y en un futuro contar con un comedor escolar que permita que más población estudiantil resulte beneficiada.

INDICADORES DE RESULTADOS

En referencia a la pasada edición de la Universiada Nacional 2022 donde se logró un total de 9 medallas. En 2023 se ha superado dicho resultado; en gran medida gracias al apoyo y a las acciones de acompañamiento que impactan positivamente en los resultados del mismo evento nacional. El ciclo competitivo que inició en octubre de 2022 pasó por las etapas establecidas como marca el estatuto del Consejo Nacional del Deporte de la Educación comenzando con la etapa intramuros, posteriormente estatal, donde la competencia se da

entre otras instituciones de nivel superior; en tercera instancia la etapa regional en donde la competencia es entre las selecciones universitarias de los estados de Oaxaca, Hidalgo, Tlaxcala y Veracruz y finalmente la etapa nacional teniendo como sede la Universidad Autónoma de Sonora donde finalmente, gracias al desempeño conjunto de atletas y cuerpo de entrenadores se logra posicionar a la BUAP entre las 10 mejores instituciones de nivel superior alcanzando el sexto lugar por puntaje entre más de 250 universidades públicas y privadas del país.

PABELLÓN DE CAMPEONES

A manera de reconocimiento a los estudiantes que participaron en dicha justa deportiva, se instala el Pabellón de Campeones, primera exposición en BUAP que enaltece y difunde los logros de los atletas universitarios BUAP. Es así como, en CU, en calle del polideportivo, en inmediaciones de la Dirección de Deporte y Cultura Física se puede apreciar la exhibición gráfica dedicada a:

Ashley Muñoz Flores, estudiante de Ingeniería Química quien obtuvo medalla de oro en esgrima, arma sable.

Evelyn Sánchez Sotarrriba. Psicología, medalla de oro en lucha universitaria, división 50kg.

Margot Avelino Barrientos. Cultura Física, medalla de plata en lucha universitaria, división 55kg.

Jazmín Nava Tesillos. Procesos Educativos, medalla de plata en lucha universitaria, división 57kg.

En Tiro con Arco, medalla de plata en arco compuesto por equipo:

Natalia López Salazar. Ingeniería.

Martha Cristina Salas Rojas. Ciencias de la Electrónica.

Elia Itzel Valiente Cruz. Biología.

En Esgrima, medalla de plata, modalidad sable por equipo:

Ilse Mejía, Marketing y medios digitales.

Sandra Aguilar, Lingüística y Literatura Hispana.

Montserrat Sosa. Ingeniería en sistemas automotrices

Ashley Muñoz Flores.

En Karate, bronce en kumite por equipo:

Ramiro Javier Terán Díaz, Administración.

Dilan Alberto Flores Ramírez, Contaduría Pública.

Adrián Mendoza Rojas, Cultura Física.

Armando Guatemala Mendoza, Ingeniería Química

Luis Ángel Sánchez Moreno, Ingeniería.

Erick Pérez Sánchez, Ciencias Políticas y Sociales.

David Antonio Rodríguez Oyarzabal, Cultura Física.

En esgrima, medalla de bronce, modalidad de espada por equipos:

Paloma Rosas, Biología

Daniela López, Ingeniería civil.

Marina Cortés. Ciencias de la computación.

Ashley Muñoz Flores, Ingeniería Química.

Así mismo, a Ximena Fonseca Arriola de Comercio Internacional, Halterista con triple medalla de bronce en arranque, envión y total en la división de +87kg.

Uriel López Flores estudiante de Física Aplicada, medalla de bronce en Levantamiento de Pesas, división -107kg.

Omar Mendoza de Ramón, estudiante de Administración, medalla de bronce en Lucha Olímpica, estilo greco, división 72kg.

Brian López Barroso, estudiante de Mecatrónica; medalla de bronce también en Lucha Universitaria, división 77kg.

Del mismo modo, en reconocimiento a su esfuerzo la Rectora María Lilia Cedillo Ramírez, comprometida con el deporte y con los atletas universitarios les otorgó becas como apoyo económico: 5 mil pesos a medallistas de oro, 3 mil a medallistas de plata y finalmente 2 mil como apoyo a medallistas de bronce.

Como citar este artículo:

Galaviz-Torres KP. #Nueva cultura deportiva BUAP. *Körperkultur Science* 2023; 2(3): 41-43.

Körperkultur Science

Recibido: noviembre 2023

Aceptado: diciembre 2023

